

Glaubwürdige Abschreckung ohne Reputation, Verifikation oder Verstellung: Ein blinder One-Shot-Mechanismus

Mithat Akgün

Unabhängiger Forscher

mithat.akguen@stsah.de ORCID: 0009-0003-9804-9557

4. Juli 2026

Zusammenfassung

Zwei Fremde interagieren einmal; jeder kann durch Ausbeutung des anderen gewinnen, und kein Dritter kann beobachten, wer was getan hat. Vergeltung ist kostspielig, unter rationalem Spiel ist ihre Drohung daher leer – und Wiederholung wie Reputation sind nicht verfügbar. Wir untersuchen einen blinden, symmetrischen Mechanismus: Beide Parteien hinterlegen ein gleiches, rückzahlbares Pfand; jede hält einen Knopf, der das Pfand der Gegenseite zu Selbstkosten unterhalb des Pfands zerstört – der Wert wird verbrannt, nicht übertragen. Das zentrale Resultat ist eine Unmöglichkeit mit exakter Grenze: Unter Blindheit und Anonymität ersetzt kein konstruiertes Instrument die echte Vergeltungsdisposition – ein Druck, der nicht auf den erlittenen Schaden konditioniert ist, trifft Ausbeuter und Kooperierer gleichermaßen und erodiert die Abschreckung –, und Instrumentierung schreckt genau bis zum exponierten Pfand mal der Masse der Disposition bei null ab. Gegeben Glaubwürdigkeit reduziert sich Abschreckung auf $b > G/p$; Selbstselektion beim Eintritt und eine beschränkte Exposition gegenüber extern motiviertem Schaden folgen. Der Schutzanspruch gilt an einem abschreckenden Fixpunkt, dessen Existenz wir zeigen; seine Selektion benennen wir als offen.

Schlagwörter: Abschreckung; glaubwürdige Selbstbindung; Disposition; One-Shot-Interaktion; Anonymität; kostspielige Bestrafung; Selbstselektion; Vertrauensspiel.

JEL: D82, D86, K42, C72, C92.

1 Einleitung

Klaus sucht eine gebrauchte Waschmaschine für 70 Euro. Er kündigt öffentlich an: „Ich kaufe für 70 Euro, die Identität des Verkäufers ist mir gleichgültig, und ich überweise das Geld zuerst und warte dann auf die Ware. Meine einzige Bedingung: Bevor das Geld fließt, hinterlegen wir beide ein Pfand von 150 Euro.“ An jedem Pfand hängt ein Knopf: Wer ihn drückt, zerstört das Pfand der Gegenseite und zahlt dafür 40 Euro Selbstkosten; das eigene Pfand wird erstattet. Das öffentliche Register des Mechanismus nennt jedem Leser eine einzige Zahl: Bei Selbstkosten von 40 Euro drückt jeder zweite Geschädigte. Gabi, eine Betrügerin, nimmt den Handel an, kassiert die 70 Euro und schickt nichts. Klaus erkennt den Betrug und drückt, im Zorn, den Knopf.

Auf den ersten Blick ist der Mechanismus damit gescheitert. Klaus ist den Kaufpreis von 70 Euro los und zahlt obendrein 40 Euro Selbstkosten, er steht bei -110 ; Gabi hat die 70 Euro kassiert und ihr Pfand von 150 Euro verloren, netto steht sie bei -80 . Beide sind tief im Minus, das Opfer am tiefsten – und doch tut die Mechanik genau, was sie soll: Die scheinbare Pathologie *ist* der Punkt. Eine Drohung, die wehtut und *niemals* kompensiert, kann nur Abschreckung sein, niemals Versicherung. Für Gabi ist die Episode nichts Persönliches: Ihr Ziel ist Bereicherung, sie nimmt Klaus' Schaden in Kauf, statt ihn zu suchen. Ob ein gegebener Klaus zur drückenden

Hälfte gehört, kann sie nicht erkennen, also rechnet sie mit der öffentlichen Häufigkeit: eine erwartete Beute von $70 - \frac{1}{2} \cdot 150 = -5$ – schlechter als ein ungeschütztes Ziel anderswo, der Aufwand lohnt nicht. Ein ehrlicher Stefan, der einfach liefert, muss den Knopf dagegen nie fürchten. Also machen Klaus und Stefan Geschäfte, Gabi sucht ihr Opfer anderswo, und Klaus erfährt nie, dass Gabi je existiert hat.

Diese Geschichte legt einen Effekt frei, dessen allgemeine Form dieses Papier untersucht. Ihr Schauplatz ist das bilaterale Selbstbindungsproblem in seiner nacktesten Gestalt – das Vertrauensspiel (Berg et al., 1995), entkleidet jeder Institution, die es auflösen würde: Zwei Fremde interagieren, jeder kann sich durch Schädigung des anderen einen privaten Gewinn sichern, und kein Dritter kann beobachten oder verifizieren, wer was getan hat. Vier Ausschlüsse fallen zusammen – keine Wiederholung, keine Identität oder Reputation, keine verifizierbare Handlung, kein Schiedsrichter – und sie sind kein Artefakt, sondern das reale Regime einmaliger Tauschakte zwischen anonymen Fremden, pseudonymer Erstkontakte ohne Reputationspeicher und von Mikro-Interaktionen unterhalb jeder Durchsetzungsschwelle. Was diese Fälle eint: Die ausbeutende Handlung ist nicht drittverifizierbar – eine gebrochene informelle Absprache, eine spurlose Informationsasymmetrie, vorenthaltene unbeobachtbare Leistung. Genau dort versagen Wiederholung, Reputation und Drittdurchsetzung zugleich, und genau dort ist die Quelle der Glaubwürdigkeit der Drohung keine akademische Frage.

Wir analysieren einen Mechanismus, der es ohne Verifikation, Identität, Reputation oder Kompensation löst. Beide Parteien hinterlegen ein gleiches, rückzahlbares Pfand b ; jede hält einen einzigen Knopf, der das Pfand der Gegenseite zu Selbstkosten $c < b$ zerstört, wobei das eigene Pfand erstattet wird und der zerstörte Wert das System vollständig verlässt. Zwischen den beiden Parteien fließt niemals Wert. Wir nennen diese Spielform den *Nuke-Mechanismus*; sie ist eine Anreizregel, keine Implementierung (§3).

Die Konstruktion ist ein *Abschreckungsmechanismus*, und sie funktioniert gerade deshalb, weil Vergeltung verschwenderisch und niemals profitabel ist – das Waschmaschinen-Szenario im Kleinen: Auf dem Gleichgewichtspfad wird der Ausbeuter abgeschreckt und die Katastrophe ($G - b < 0$) tritt nie ein, während die Off-Path-Drohung das On-Path-Ergebnis trägt. Zweierlei folgt, beides unten präzisiert: eine *Selbstselektion beim Eintritt* (der gewinnmotivierte Typ tritt gar nicht erst ein) und – die eigentliche Schwierigkeit – woher die Drohung im einmaligen, anonymen Fall ihre *Glaubwürdigkeit* überhaupt bezieht.

Ursprung und Beitrag. Dass kostspielige Bestrafung Kooperation stützen kann, ist das robusteste Resultat der experimentellen Public-Goods-Literatur – aber stets mit *vielen* Spielern, *Wiederholung* und *beobachtbaren* Beiträgen (Nikiforakis & Normann, 2008; Egas & Riedl, 2008; Sefton et al., 2007; Chaudhuri, 2011). Wir entnehmen ihr zweierlei: die *Existenz* einer selbstkostspieligen Vergeltungsdisposition und einen *Anker* für ihre erforderliche Wirksamkeit ($L \geq 3$). Unser Beitrag ist nicht die Existenz der Bestrafung, sondern die *Quelle ihrer Glaubwürdigkeit*: In einer einmaligen, anonymen Begegnung sind Wiederholung, Reputation und Automation per Konstruktion verschlossen (§2), und genau *ein* Kanal bleibt – die echte, antizipierte Vergeltungsdisposition in Franks Sinn (Theorem 1). Die Verhaltensökonomik liefert nicht die Methode – dies ist Mechanismusdesign (Maskin, 2008) –, sondern die empirische Deckung der tragenden Annahme und den Anker für L . Wir leihen freizügig und sagen es: Das Abschreckungskriterium $b > G/p$ teilen wir mit der formalen Abschreckungstheorie (Zagare & Kilgour, 2000), die *Existenz* des rachsüchtigen Typs mit Frank (1988), und der Hebel $L = b/c$ ist der kryptoökonomische *Griefing-Faktor* mit umgekehrtem Vorzeichen (George, 2023; Leonardos et al., 2021). Nichts davon ist der Beitrag. Neu ist ein *Erosionsargument*: Unter Blindheit ist jeder Druck, den ein konstruiertes Instrument – ein Gerät, eine Prämie, eine mechanismusseitige Regel – erzeugen kann, auf Ereignisse konditioniert, die die ausbeutende Handlung nie berührt; er trifft daher Ausbeuter und Kooperierer gleichermaßen und kann, da ein Pfand nur einmal brennt, der Abschreckungsmarge nichts hinzufügen – er greift dem Schlag der Disposition vor, statt ihn

zu verstärken (Theorem 1(b)). Nur schadenskontingentes Drücken schreckt ab, und der erlittene Schaden ist privat beim Opfer, also kann nur dessen echte Disposition ihn tragen. Dies ist der Schritt, der unser Resultat von der beobachtbaren Abschreckungstheorie trennt, wo eine sichtbare Schelling-Selbstbindung bereits genügt: Hier können konstruierte Instrumente den Ausdruck der Disposition *umbepreisen*, sie aber niemals ersetzen.

Beiträge.

- (i) *Glaubwürdige Abschreckung ohne Reputation* (Prop. 2, Thm. 1): Das zentrale Resultat ist eine *Unmöglichkeit mit Residuum*. Unter Blindheit und Anonymität *ersetzt* kein konstruiertes Instrument die echte Vergeltungsdisposition: Reputation braucht Identität, Automation braucht Beobachtung, und jedes Gerät, jede Subvention, jede Prämie wirkt nur über die effektiven Selbstkosten des eigenen Drucks der geschädigten Partei (Umbepreisung, Thm. 1(c)), ob das Geld auf dem Druck sitzt oder auf der Enthaltung – denn jeder Druck, der *nicht* auf den erlittenen Schaden konditioniert ist, trifft Ausbeuter und Kooperierer gleich und greift, da ein Pfand nur einmal brennt, dem Schlag der Disposition vor, statt ihn zu verstärken (Erosion, Thm. 1(b)). Dieses Erosionsresultat ist der genuin neue Schritt; in den *beobachtbaren* Spielen der Abschreckungstheorie genügt eine sichtbare Schelling-Selbstbindung – und selbst dort nur unter perfekter Beobachtbarkeit (Bagwell, 1995). Seine konstruktive Seite ist exakt: Instrumentierung kann genau bis zum exponierten Pfand mal der Masse der Disposition bei null abschrecken, und nicht weiter (Kor. 2). Der einzig überlebende Kanal *reduziert* das One-Shot-Glaubwürdigkeitsproblem von Berger & De Silva (2021) auf eine in ihrer *Realität* dokumentierte Disposition, kalibriert an einem stationären Fixpunkt – ein Existenz-Check (Prop. 5), dessen Selektion das offene Problem (1) ist.
- (ii) *Die Abschreckungsbedingung* (Lemma 2): Gegeben diese Glaubwürdigkeit wird Ausbeutung unprofitabel, sobald $b > G/p$ – die einzige operative Bedingung, durch die extern motivierte Masse verdünnt zu $(1 - m_\beta)pb > G$ (Kor. 1). Das Verhältnis $L = 1/\lambda$ benennt die Wirksamkeit nur *qualitativ* (kleines λ : Zorn ist billig auszuagieren, das Pfand trifft hart); seine experimentelle Schwelle ist ein Mehrspieler-Anker, dessen bilaterale Größenordnung nicht etabliert ist.
- (iii) *Selbstselektion beim Eintritt als Konsequenz* (Prop. 4): Zusammen mit der Außenoption erzeugt Abschreckung einen Selbstausschluss des gewinnmotivierten Typs – ein Adverse-Selection-Unraveling mit Verdrängungsexternalität, kein eigenständiges Sortierresultat.
- (iv) *Unsichtbarer Ausschluss* (Bem. 4): Weil der gewinnmotivierte Typ von vornherein nicht eintritt, verschwindet er aus dem Pool, aus dem die geschützte Partei zieht.
- (v) *Zerstörung als No-Profit-Bedingung* (Prop. 6): Verbrennen statt Übertragen hält das Drücken rein dispositional; „zwischen den Spielern fließt kein Wert“ ist die saubere Form.
- (vi) *Beschränkte Exposition statt Unmöglichkeit* (Prop. 7, §5): Das einzige Residuum ist die quantifizierbare Exposition gegenüber extern motiviertem Schaden.

2 Verwandte Arbeiten

Das bilaterale Selbstbindungsproblem. Der Aufbau ist das Vertrauens- oder Investitionsspiel (Berg et al., 1995): ein Erstziehender, der von einem Zweitziehenden enteignet werden kann. Klassische Auflösungen berufen sich auf Wiederholung und Reputation (Kreps & Wilson, 1982; Milgrom & Roberts, 1982), selbstdurchsetzende relationale Verträge (Telser, 1980; Klein & Leffler, 1981) oder Drittdurchsetzung. Unsere beruft sich auf nichts davon; sie ruht auf einer einzigen Runde und auf antizipierter Disposition.

Abschreckung im One-Shot-Spiel. Das Glaubwürdigkeitsproblem, das wir adressieren, ist das von Berger & De Silva (2021) benannte: Abschreckung ruht auf einer Vergeltungsdrohung, doch da Vergeltung für den Verteidiger kostspielig ist, ist sie im One-Shot-Spiel leer – ein geschädigter Verteidiger gewinnt durch Vergeltung nichts, unter rationalem Spiel ist die Drohung also hohl. Berger & De Silva (2021) lösen dies über *kostspielige Reputationsinformation*; ihr Resultat schärft es sogar – dichte Information über vergangene Handlungen lässt Abschreckung kollabieren, nur minimale Information trägt sie, Reputation in dichter Form ist also kontra-produktiv –, was unseren Verzicht darauf stützt. Am nächsten an unserer Konstruktion ist Calabuig et al. (2016): ein Vertrauensspiel mit kostspieliger Bestrafung, deren Wirkung an der *Bestrafungskapazität* hängt – dem Anteil der gegnerischen Auszahlung, den der Bestrafende zerstören kann, also exakt unserem Hebel L . Ihr Setting ist *beobachtbar* und mit Identität, und ihre Frage ist die Förderung von Vertrauen unter rationalem Spiel, nicht Glaubwürdigkeit aus Disposition; wir übernehmen die Kapazitätsgröße und entfernen Beobachtbarkeit und Identität. Bemerkenswert: Calabuig et al. (2016) finden ihre eigenen Daten nur schwach konsistent mit Abschreckung, besser erklärt durch ein *Crowding-out* intrinsischer Motivation; wir nennen die widrige Richtung zuerst. Wenn eine *sichtbare*, durch Identität gedeckte Sanktionskapazität schon nur schwach abschreckt, könnte man an einer blinden, anonymen Variante erst recht zweifeln. Doch *Crowding-out* hängt an *Sichtbarkeit* – eine beobachtbare Sanktionsinstitution verdrängt intrinsische Motivation –, und Blindheit entfernt genau diese Institution: Es gibt keine sichtbare Sanktionsautorität, die die eigene Disposition des Geschädigten verdrängen könnte. Was in ihren Daten überlebt, ist der dispositionale, nicht der Rationalkapazitäts-Kanal – eben der, den unser Mechanismus isoliert. Die Lesart ist also eine Qualifikation, die wir übernehmen, nicht Evidenz, die wir unterdrücken.

Formale Abschreckungstheorie. Die Glaubwürdigkeit kostspieliger Drohungen ist Gegenstand der spieltheoretischen Abschreckungstheorie, insbesondere der *Perfect Deterrence Theory* (Zagare & Kilgour, 2000), deren prominente Anwendung die wechselseitige Abschreckung ist (Mutually Assured Destruction). Ihr Abschreckungskriterium ist unseres – ein rationales Ziel ist genau dann abschreckbar, wenn die Kosten der Handlung ihren erwarteten Nutzen übersteigen, hier $b > G/p$ –, und ebenso ihre Auflösung der Glaubwürdigkeit: Sie ruht auf Typen, die die Drohung tatsächlich ausführen *wollen* (ein glaubwürdiger Spieler zieht Konflikt der Kapitulation vor), deren Verteilung der Herausforderer unter unvollständiger Information kennt. Unser ψ ist ein solcher Typ. Dreierlei unterscheidet unsere Konstruktion. *Erstens, das Setting:* Perfect Deterrence operiert in *beobachtbaren* Spielen, unseres ist blind und anonym, sodass weder Automation noch Reputation als Glaubwürdigkeitskanal verfügbar ist (Theorem 1) – genau dieser Ausschluss ist unser Gegenstand. *Zweitens, der Ursprung des Typs:* Wo Perfect Deterrence die Vergeltungspräferenz als gegeben setzt, fundieren wir sie empirisch und entnehmen derselben Literatur den Anker für ihre Wirksamkeit L . *Drittens, der Charakter des Typs:* Wo der „harte Typ“ permanent handlungsleitend ist, ist ψ eine latente Kapazität, einmal gezogen fix, aber schadensaktiviert und in ihrem Ausdruck nicht persistent – entwickelt unter *Ausgelöste Disposition* unten.

Kostspielige Bestrafung und die Emotionen. Schelling (1960) zeigte, dass *Glaubwürdigkeit*, nicht Fähigkeit, bindet, und Frank (1988), aufbauend auf Hirshleifer (1987), dass die Emotionen – allen voran Rachsucht – evolvierte Selbstbindungsinstrumente sind, die sonst unglaubwürdige Drohungen kostspieliger Vergeltung glaubhaft machen. Das experimentelle Rückgrat ist fest: Dass Agenten Defekteure auf eigene Kosten bestrafen und damit Kooperation stützen, ist robust (Fehr & Gächter, 2002; Masclet et al., 2003), und die *Wirksamkeit* solcher Bestrafung – der Faktor, um den eine Sanktion das Einkommen des Bestraften senkt, unser L – steigt monoton mit den Beiträgen, mit einer Daumenregel-Schwelle $L \geq 3$, unterhalb derer Bestrafung den Zerfall nicht aufhält (Nikiforakis & Normann, 2008; Sefton et al., 2007; Chaudhuri,

2011; Egas & Riedl, 2008). Diese Evidenz stammt durchweg aus *Mehrspieler-, wiederholten, beobachtbaren* Spielen; wir übertragen das Wirksamkeitsverhältnis in ein *bilaterales, einmaliges, blindes, anonymes* Setting, mit zwei offen benannten Qualifikationen: Die Schwelle ist kontextabhängig – eine integrative Studie über 360 Bedingungen findet Wohlfahrtseffekte der Bestrafung von -44% bis $+43\%$ (Alsobay et al., 2026), das 1:3-Verhältnis ist also Daumenregel, keine Konstante –, und ob es quantitativ ins bilaterale, blinde Setting überträgt, ist *nicht gezeigt*; wir nutzen es als Plausibilitätsanker, nicht als Beweis (Bemerkung 1). Guala (2012) erhebt den Einwand externer Validität gegen dieses Laborkorpus – spontane kostspielige Peer-Bestrafung ist im Feld selten; wir nehmen ihn als abgrenzend, nicht als widerlegend: Das Feld liefert selten einen billigen, folgenreichen Vergeltungskanal, und einen zu bauen und zu bepreisen ist der Beitrag des Mechanismus – ob die Disposition sich durch ihn ausdrückt, ist die Messfrage von Bemerkung 1.

Zweitpartei-Evidenz und Unlesbarkeit. Dieser Literatur entnehmen wir genau eines: die *Existenz* der selbstkostspieligen Vergeltungsdisposition ψ , dokumentiert auch in *einmaliger, vollständig anonymer Zweitpartei*-Form – die kostspielige Ablehnung unfairer Ultimatum-Angebote (Güth et al., 1982) und, im Timing noch näher, die gezielte bilaterale Sanktionierung von Defektoren, *nachdem* die Defektion versunken ist, in einmaligen Kooperationsspielen (Falk et al., 2005), wo Kooperierer kostspielige Bestrafung fast ausschließlich an jene richten, die ihnen Unrecht taten – im Gegensatz zur Drittpartei- oder Gruppenbestrafung der Public-Goods-Spiele (Fehr & Fischbacher, 2004). Dass die destruktive Modalität selbst – zu zahlen, um fremdes Geld zu verbrennen, unprovokiert und unter Anonymität – realen Populationen verfügbar ist, ist direkt dokumentiert (Zizzo & Oswald, 2001; Abbink & Sadrieh, 2009); in §5 verankert dies das Residuum, nicht den Motor. Die Ultimatum-Ablehnung zerstört das Unrecht, bevor es vollzogen ist; die Sanktion von Falk et al. (2005) schlägt, wie unser Druck, zu, nachdem der Gewinn irreversibel konsumiert ist – das setting-korrekte Analogon in beiderlei Hinsicht, *Zweitpartei und ex post*. Wir übernehmen weder ihre *Lesbarkeit* noch ihre *Größenordnung*. Contra Frank, dessen Emotionen wirken, weil sie *lesbar* sind (ein sichtbares Erröten, manifester Zorn), ist unsere Disposition per Konstruktion unlesbar und trägt die Drohung allein über die *statistische Antizipation* ihrer Häufigkeit $p(c)$ – Glaubwürdigkeit durch Erwartung über eine Population, nicht durch ein am Individuum abgelesenes Signal. Und weil nur Existenz, nicht Größenordnung dokumentiert ist, ist die Abschreckungsbedingung $b > G/p$ eine Designanforderung, kein empirischer Befund. Unser eigener Beitrag ist die Kostenstruktur (λ klein, L groß), die die Disposition billig im Ausagieren und verheerend in der Wirkung macht. Wir berufen uns bewusst *nicht* auf Williamson (1983): Eine Geisel ist ein wertvolles Objekt, das mit der Gegenseite *getauscht* wird, während unser Pfand zerstört und niemandem übergeben wird – Selbstbindung durch Geldverbrennung (Ben-Porath & Dekel, 1992), ein Vetter der Vorwärtsinduktion, keine Geisel.

Präferenzen als Selbstbindung unter Unbeobachtbarkeit. Eine echte Präferenz als Selbstbindungsinstrument zu lesen, wirft eine Frage auf, der dieses Papier nicht ausweichen kann: Kann eine solche Präferenz bestehen, wenn niemand sie beobachtet? Der indirekt-evolutionäre Ansatz (Güth, 1995; Huck & Oechssler, 1999) endogenisiert Präferenzen, indem materieller Erfolg unter ihnen selektiert, und sein zentrales Negativresultat schneidet gegen uns: Bei *unbeobachtbaren* Präferenzen müssen stabile Ergebnisse Nash-Gleichgewichte des materiellen Spiels sein (Dekel et al., 2007; Ely & Yilankaya, 2001; Ok & Vega-Redondo, 2001) – und der Druck, materiell $-c$, ist keine solche Handlung. Reziproke Präferenzen überleben unter perfekter oder fast-perfekter Beobachtbarkeit (Sethi & Somanathan, 2001); und Friedman & Singh (2009), die Gleichgewichts-Rache direkt analysieren, schärfen den Punkt auf unseren Fall zu: Rachsüchtige Typen überleben in ihrem hybriden Gleichgewicht genau deshalb, weil ein verrauschtes *Signal* des Typs existiert, während bei null Lesbarkeit nur das Pooling-Gleichgewicht ohne Ra-

che bleibt. Wir antworten mit einer Geltungsbereichs-Trennung statt eines Gegentheorems. Der Mechanismus behauptet nicht, dass ψ *innerhalb* des blinden Regimes stabil ist; er *importiert* eine Disposition, deren gegenwärtige Existenz Datum ist, nicht Theorie (Annahme 1), und deren Erhalt plausibel *außerhalb* des Regimes stattfindet – in den beobachtbaren, wiederholten Interaktionen des gewöhnlichen Lebens, Franks ursprünglichem Habitat, wo Lesbarkeit und Reputation den Typ belohnen. Solange blinde, anonyme Begegnungen ein kleiner Anteil der Interaktionen eines Agenten sind, wirkt der von dieser Literatur identifizierte Erosionsdruck auf einer Marge, die der Mechanismus nicht besetzt; der Mechanismus fährt als Trittbrettfahrer auf einem andernorts erhaltenen Merkmal, wie er auf der Umgebungsnorm N trittbrettfährt. Der Preis dieser Antwort wird offen genannt: Selbstbindungsstabilität wird als empirisches Faktum gegenwärtiger Populationen angenommen, nicht hergeleitet, und ihre Langfrist-Erosion – ein Agent, der nie zum Drücken kommt und die Disposition ablegt – ist genau das Risiko, das als offenes Problem (1) verzeichnet ist (§5), für das die obigen Präferenzevolutions-Resultate den pessimistischen Benchmark liefern.

Ausgelöste Disposition. Entscheidend: ψ wirkt nicht als permanent handlungsleitender Typ. Was als fixes Merkmal gezogen wird und worüber $p(c)$ integriert, ist die *latente Kapazität* zur Vergeltung; der „verrückte Typ“ (Kreps & Wilson, 1982; Milgrom & Roberts, 1982) ist dagegen eine exogene, permanent handlungswirksame Eigenschaft, die ein strategischer Spieler über *Wiederholung* imitiert. Die Kapazität ψ bleibt inert, bis erlittene Verletzung sie in einen *transienten Zustand* eines ansonsten normalen Agenten aktiviert, verbraucht im Akt der Vergeltung. Weil der Zustand nur durch Verletzung entsteht, ist er *selbstadressierend* – nur die tatsächlich geschädigte Partei wird druckbereit –, weshalb der Mechanismus weder Wiederholung noch die Fähigkeit braucht, das Unrecht zu identifizieren. Ein *unabhängig* von Verletzung irrationaler Agent ist daher nicht der Motor ψ , sondern das beschränkte Residuum der Bosheit β (§5). Entscheidend: Der Mechanismus muss die Disposition keiner *einzelnen* Gegenpartei lesen: Ob eine gegebene Gegenpartei drückt, ist vorab unbestimmt, und genau diese Unbestimmtheit hält die Drohung unentrinnbar, da der Ausbeuter sich keine nachgiebige Gegenpartei herauspicken kann. Was die Abschreckung trägt, ist der korrekte *Populationsglaube* $p(c)$, nicht die Lesbarkeit des Individuums; ist eine hinreichend disponierte Partei tatsächlich geschädigt worden, drückt sie verlässlich. Unvorhersehbar im Auslöser, determiniert im Verlauf – zwei verschiedene Momente, kein Widerspruch.

Selektion durch Selbstausschluss. Wer eintritt, bestimmt die Qualität des Pools. Dies ist kein Spence-Signaling (Spence, 1973) (kein kostspieliges Signal des guten Typs), sondern dessen Dual – *Selbstausschluss des schlechten Typs* über seine Außenoption, näher an Partizipations-Sortierung und am rückwärts laufenden Adverse-Selection-Unraveling von Akerlof (1970), kein Menü-Screening (Rothschild & Stiglitz, 1976), das einen Prinzipal mit Optionsmenü erforderte. Das resultierende positive Assortment – Kooperierer treffen häufiger Kooperierer – ist aus biologischen Märkten und Partnerwahl vertraut (Noë & Hammerstein, 1994), doch dort entsteht es durch *Wählen* (einen Defekteur verlassen, einen besseren Partner suchen) und setzt Wiederholung oder Reputation voraus; unser Mechanismus erzeugt dasselbe Assortment in *einer* anonymen Runde durch Abstoßung statt Wahl. Dass die Erhöhung der erwarteten Kosten einer Tat Täter *verdrängt*, statt sie zu eliminieren, ist die Ökonomik des Verbrechens (Becker, 1968); wir behandeln diese Verdrängung als Kosten (§5), nicht als Nutzen.

Die Unmöglichkeit des fairen Tauschs. Für den Garantie-Raum existiert ein Abschlussresultat: *Starker fairer Tausch* – beide Parteien erhalten die Leistung der Gegenseite oder keine – ist ohne vertrauenswürdige Drittpartei unmöglich; Pagnia & Gärtner (1999) zeigen dies per Reduktion auf das Konsensusproblem. Unser Regime liegt doppelt außerhalb dieses Raums: Die Leistung ist nicht verifizierbar, Fairness der Abwicklung als Protokolleigenschaft also nicht ein-

mal formulierbar – und der Mechanismus verspricht sie nicht. Er ersetzt die unmögliche Garantie durch Abschreckung; welcher Glaubwürdigkeitskanal dafür unter Blindheit und Anonymität allein verbleibt, ist Theorem 1.

Verwandte Pfandmechanismen. Strukturell verwandt ist die Doppelpfand-Treuhand (Zimbeck, 2014; Bigi et al., 2015; Asgaonkar & Krishnamachari, 2019), bei der beide Seiten Pfänder hinterlegen und das ehrliche Gleichgewicht teilspielperfekt ist – unter *rationalem* Spiel, mit *beobachtbarem* Ergebnis und *symmetrischem* Patt-Verbrennen. Unsere unterscheidet sich auf allen drei Achsen (dispositionsbasierte Glaubwürdigkeit, Blindheit, einseitiges asymmetrisches Drücken) und zielt auf das, was jene Designs nicht erreichen: nicht-verifizierbares Verhalten ohne Schiedsrichter. Am schärfsten ist der Kontrast am Default: In jener Familie werden Mittel nur auf *beidseitige* Signatur freigegeben, Zerstörung – oder ein unbefristetes Einfrieren – ist also, was geschieht, wenn nichts geschieht, und jede Seite hält ein kostenloses Veto über die Abwicklung, was den eingefrorenen Topf innerhalb der Verhandlungsmenge belässt – eine Exposition, die die Familie seit ihrem Gründungsdokument selbst als Erpressungsproblem führt und zu mildern sucht (Zimbeck, 2014) –; in unserer Spielform ist Abwicklung der Default und Zerstörung ein bepreister, einseitiger Akt (vgl. Bemerkung 2), was die Drohung ganz aus der Verhandlungsmenge entfernt – über verbrannten Wert lässt sich nicht verhandeln. Tabarrok (1998) ist ein weiterer Vetter – ein rückzahlbarer Beitrag, erstattet, wenn eine Schwelle nicht verfehlt wird. Wir benennen das Prior-Art-Risiko konkret: Wechselseitige Zerstörung erscheint bereits andernorts – in Atomic-Swap-Protokollen, wo sie Bestechungsanreize neutralisiert (Tsabary et al., 2021), und, als verfallbares Pfand gegen Wertvernichtung, in Designs für die bestreitbare Kontrolle dezentraler Organisationen. Beide operieren unter beobachtbarem Ergebnis und rationalem Spiel und kennen weder Blindheit noch den dispositionalen Glaubwürdigkeitskanal; sie grenzen unsere Konstruktion ab, ohne sie vorwegzunehmen. Ein Mechanismus mit wechselseitiger Zerstörung mag dennoch in einer uns unbekanntem Form bereits beschrieben sein, und unser Neuheitsanspruch ist nur so stark wie die zugrunde liegende Suche (§6).

Geldverbrennung unter nicht-verifizierbarer Information. Dass *Zerstörung* das saubere Instrument ist, wo der Auslöser privat ist, hat einen kanonischen Vorfahren in der Vertragstheorie. Wo Leistung subjektiv bewertet wird – von einer Partei beobachtet, von niemandem verifizierbar –, verbrennen optimale Verträge Surplus: Bei MacLeod (2003) gehen Bonuszahlungen an einen Dritten statt zurück an den Prinzipal, gerade weil ein Transfer *zwischen* den Parteien den Bericht korrumpieren würde, der ihn auslöst; Fuchs (2007) zeigt, dass der optimale Vertrag unter wiederholtem Moral Hazard mit privaten Bewertungen das Verbrennen von Ressourcen *erfordert*; und bei Levin (2003) wird relationale Vergütung unter subjektiven Maßen durch die Zerstörung von Fortsetzungssurplus diszipliniert. Die Diagnose ist geteilt – wo nichts verifizierbar ist, korrumpieren Transfers, und nur Zerstörung hält Anreize sauber; unsere No-Profit-Bedingung $\alpha < \lambda$ (Prop. 6) ist dieselbe Logik, transponiert –, der Motor aber nicht: Dort wird das Verbrennen vom Fortsetzungswert einer laufenden Prinzipal-Agent-Beziehung erzwungen und dient wahrhaftigem *Berichten*; hier gibt es keinen Bericht, keinen Prinzipal und keine Fortsetzung, und das Verbrennen wird von der echten Disposition der geschädigten Partei in einer einzigen anonymen Runde getragen. Die Ahnenreihe grenzt unsere Konstruktion beim *Instrument* ab; die Glaubwürdigkeitsquelle liegt außerhalb ihrer Reichweite.

Der Griefing-Faktor. Als Größe ist unser Verhältnis $L = b/c$ – Opferverlust pro Einheit Täter-Selbstkosten – der *Griefing-Faktor*, mit dem kryptoökonomisches Mechanismusdesign Sabotageresistenz misst (George, 2023; Leonardos et al., 2021). Die Verwendung ist invertiert. Dort *minimiert* ihn der Designer: Ein Griefer ist ein von *externen* Anreizen getriebenes Ärgernis, und ein kleiner Faktor macht Sabotage unlohnend (George, 2023) – exakt unser extern motivierter β -Typ (§5), den wir als Residuum beschränken. Wir *maximieren* denselben Faktor zu einem Ab-

schreckungshebel, glaubwürdig gemacht nicht durch externe Anreize, sondern durch die echte, schadensausgelöste Disposition der geschädigten Partei – ein Kanal, der einer Literatur fehlt, die sich um Robustheit gegen gleichgültige Saboteure sorgt. Leonardos et al. (2021) analysieren Griefing-Faktoren in nicht-homogenen Populationen unter evolutionärer Stabilität; wir teilen die Populationslinse, invertieren aber das Vorzeichen des Phänomens – ihr Griefing dissipiert Ressourcen, unseres trägt eine glaubwürdige Drohung.

3 Der Mechanismus

3.1 Umgebung

Zwei risikoneutrale, symmetrische Spieler, i und j .¹ Es gibt eine einzige *Ausbeutungsgeschichte*: Ein Spieler (ex ante, per Symmetrie, jeder von beiden) kann eine Handlung X wählen, die ihm einen privaten Gewinn $G > 0$ einbringt und dem anderen einen materiellen Schaden $D > 0$ zufügt, oder die kooperative Handlung C , die die normalisierte Basislinie liefert. *Der Mechanismus beobachtet weder die Gelegenheit noch die Handlung*. Es gibt keine Zahlung, Lieferung oder Rollenunterscheidung; „ X “ ist jeder Zug, der dem Ziehenden auf Kosten des anderen nützt. Beide Spieler hinterlegen ein Pfand, weil ex ante jeder die Ausbeuterrolle einnehmen kann; die Symmetrie der Pfänder spiegelt diese Ex-ante-Ununterscheidbarkeit, keine bereits realisierte Rollenverteilung.

Jeder Spieler hat eine private *Vergeltungsdisposition* $\psi \geq 0$: den psychischen Nutzen, den er aus der Zerstörung des gegnerischen Pfands nach erlittenem Schaden zöge – äquivalent die effektive Druckbereitschaft am Knoten im eigenen Interesse, die die dokumentierten Vergeltungsemotionen instanziiert. Ihre Intensität ist nicht konstant, sondern skaliert mit der Größe des erlittenen Schadens D und mit der herrschenden Populationsnorm N dessen, was als Unrecht zählt, $\psi = \psi(D, N)$ – das experimentelle Analogon: Die Ablehnung unfairer Angebote steigt mit deren Unfairness (Güth et al., 1982) (ein Vor-Vollzugs-Analogon; vgl. die Timing-Note in §2). Die Basisanalyse fixiert (D, N) auf ihren realisierten Werten und arbeitet mit der induzierten Druckbereitschaft, sodass D in die Druckentscheidung nur über ψ eingeht; die Norm N ist am Druckknoten exogen – eine Eigenschaft der Population, kein strategischer Glaube des Drückenden über die Gegenpartei –, die Druckentscheidung bleibt also glaubensunabhängig (§5). Dispositionen werden aus einer Populationsverteilung gezogen; wir schreiben

$$p(c) := \Pr(\psi \geq c),$$

die Wahrscheinlichkeit, dass der Zorn einer Gegenpartei einen Druck zu Selbstkosten c deckt. Per Konstruktion ist p nicht-steigend, mit $p(0) = 1$ und $p(c) \rightarrow 0$ für wachsendes c . $p(c)$ verteilt die *latente Kapazität* ψ – ein fixes, gezogenes Merkmal –, nicht ihren Ausdruck; ob sich diese Kapazität in einem tatsächlichen Druck ausdrückt, ist schadenskontingent (Annahme 2). Der Glaube an $p(c)$ ist die *stationäre aggregierte* Häufigkeit der Population, lernbar aus dem öffentlichen Register der Drücke; dass eine selbstkonsistente solche Häufigkeit existiert, zeigt Prop. 5, während ihre Selektion und die Lerndynamik auf das offene Problem (1) verschoben sind (§5).

Annahme 1 (Realität der Disposition). Dispositionen ψ sind real: Ein verletzter Spieler mit aktivierter Kapazität $\psi \geq c$ drückt tatsächlich. Dies ist empirisch verankert – die dokumentierte altruistische Bestrafung ist exakt dieses Verhalten (Fehr & Gächter, 2002).

Annahme 2 (Aktivierung durch normwidrigen Schaden). Die Kapazität ψ wird allein durch *normwidrig erlittenen Schaden* aktiviert – Schaden, den die herrschende Norm N als ein dem Träger angetanes Unrecht markiert. Der Paradefall ist erlittene Ausbeutung: eine Gegenpartei,

¹Risikoneutralität und ein deterministisch realisiertes ψ sind tragende Vereinfachungen. Risikoaversion macht $b > G/p$ konservativ (ein risikoaverser Ausbeuter ist leichter abzuschrecken); ein im Affekt stochastisch realisiertes ψ glättet die Druckschwelle $\psi = c$, ohne die Überlebensform von p zu ändern.

die X wählt, und der Agent, der D trägt. Dieselbe Klausel deckt die unprovizierte Zerstörung des eigenen Pfands durch einen extern motivierten Druck: Unter jeder Norm, in deren Regime der Mechanismus schützt, ist grundlose Zerstörung ein Unrecht, die Kapazität ihres Opfers aktiviert sich also – eine Konsequenz, die als Gegenschlagsschranke am β -Residuum eingelöst wird (§5). Was die Klausel *ausschließt*, ist normgedeckte Sanktion: Ein Ausbeuter, dessen Pfand in Antwort auf sein eigenes X zerstört wird, hat unter N kein Unrecht erlitten, und seine Kapazität bleibt inert. Wir formulieren diese Normkopplung als behaviorales *Postulat*, nicht als empirisches Erbstück, denn der experimentelle Befund qualifiziert sie: Wo Gegenbestrafung möglich ist, wird rund ein Viertel der Bestrafungen vergolten, und schon die Aussicht auf Vergeltung senkt die Sanktionsbereitschaft der Bestrafenden (Nikiforakis, 2008); über Gesellschaften hinweg variiert zudem die Bestrafung von Kooperierern selbst erheblich (Herrmann et al., 2008) – beides lesbar als *eigennützige Wahrnehmung der Norm*, ein Sanktionierter, der die eigene Sanktion als Unrecht deutet, und eine weitere Warnung vor jeder universellen Kalibrierung. Das Postulat wird daher für sein Scheitern bepreist statt wegdefiniert: Eine Gegenschlagswahrscheinlichkeit $q > 0$ hebt die effektiven Selbstkosten des Opfers von c auf $c + qb$ und senkt p entsprechend (§3) – exakt der dämpfende Effekt, den Nikiforakis (2008) dokumentiert –, und die Abschreckungsbedingung behält ihre Form $bp(c + qb) > G$. Entscheidend: Die Aktivierung ist eine Eigenschaft der *privaten Disposition* des Agenten in Antwort auf die Umgebungsnorm, keine Klassifikation, die der *Mechanismus* vornimmt; der Mechanismus bleibt blind und urteilt über nichts (§5).

Annahme 3 (Kalibrierung auf die stationäre Häufigkeit). Ein potenzieller Ausbeuter handelt, vor der Ausbeutung, auf Basis der *stationären aggregierten* Druckhäufigkeit $p(c)$ der Population – gelernt aus dem öffentlichen Register der Drücke, nicht aus der Reputation irgendeines Individuums. Anders als bei Annahme 1 ist das *Niveau* dieser Häufigkeit nicht empirisch überliefert; es ist ein Fixpunkt der Poolzusammensetzung, dessen Existenz Prop. 5 zeigt. Offen bleibt nicht, *ob* ein selbstkonsistentes $p(c)$ existiert, sondern *welcher* Fixpunkt selektiert wird und ob aggregierte Erfahrung zu ihm konvergiert (offenes Problem (1), §5) – und genau hier, nicht in der Realität der Disposition, sitzt die residuale Fragilität, auf der Glaubwürdigkeit ruht. Eine Spannung gehört in den Text dieser Annahme selbst: $p(c)$ ist eine bedingte Häufigkeit – Drücke pro erlittenem Schaden –, und auf einem gut abschreckenden Pfad verschwinden Zähler und Nenner gemeinsam, das öffentliche Register dünnt also genau dort aus, wo der Mechanismus gelingt. Kalibrierung muss sich dann aus Off-Path-Ereignissen speisen – dem β -Residuum von §5, nicht abgeschreckter Hoch- G -Ausbeutung, Eintrittsfluktuation – und aus gezielter Experimentierung (Bemerkung 1); die Lerndynamik des offenen Problems (1) muss auf einem Signal laufen, das der eigene Erfolg des Mechanismus abschwächt.

Das Folgende ruht auf den Annahmen 1–3; tragend und dokumentiert ist die Realität der Disposition (Annahme 1), während die Kalibrierung (Annahme 3) ein stationärer Fixpunkt ist, dessen Existenz wir zeigen (Prop. 5) und dessen Selektion und Dynamik offen bleiben. Zusammengefasst *definieren* die Annahmen 1–3 das Regime, in dem der Mechanismus als Schutz funktioniert: eine Population, in der die Bedeutung von Ausbeutung – was als das Unrecht zählt, auf das ψ antwortet – bereits gesetzt und geteilt ist. Wo sie es nicht ist, greift der konstitutive Fall (§5, §4.4).

Lösungskonzept. $M(b, c, \alpha)$ ist ein Spiel *unvollständiger Information*: ψ ist privat, ein Ausbeuter kennt nur die Verteilung $p(c)$. Perfektes Bayesianisches Gleichgewicht hat hier keinen zusätzlichen Biss, weil die *Druckentscheidung glaubensunabhängig* ist – ihre Auszahlung ($\psi - c$, allgemein $\psi - c + \alpha b$, mit $\psi = \psi(D, N)$ fixiert durch den realisierten Schaden und die exogene herrschende Norm) hängt allein vom eigenen Typ und der Umgebungsnorm ab, nicht von irgendeinem Glauben über die Gegenpartei – und weil der Ausbeuter, der vorab nichts beobachtet, nie updatet. (Diese Glaubensunabhängigkeit ist exakt beim kanonischen $q = 0$; unter $q > 0$ riskiert der Druck das eigene Pfand und ein Glaube über die Gegen-Disposition tritt

wieder ein, was die Vergeltungssteuer $c + qb$ von §3 in reduzierter Form bepreist.) Das Konzept reduziert sich damit auf Bayes–Nash mit sequenzieller Rationalität am Druckknoten: Ein verletzter Typ ψ drückt genau dann, wenn $\psi \geq c$, und die Ausbeutungsentscheidung ist optimal gegeben $p(c)$. Off-Path-Glauben sind unbeschränkt, aber folgenlos, und das symmetrische Pfand signalisiert keinen Typ, Vorwärtsinduktion hat also keinen Biss; die Existenz- und Konditional-Eindeutigkeitsaussage in §5 ist in diesem Sinn gemeint. Direktes Vorab-Gerede schließlich ist billig und babbelt: Jeder Typ – disponiert oder nicht – profitiert davon, dass die Gegenpartei p hoch glaubt, alle geben also dieselben Beteuerungen ab und keine Botschaft separiert; die Spielform enthält entsprechend keine Botschaftsstufe, und alles konditionierungsrelevante Gerede läuft durch den Geräteformalismus von Definition 2.

3.2 Der Mechanismus $M(b, c, \alpha)$

Fixiere ein Pfand $b > 0$, Selbstkosten c mit $0 < c < b$ und einen Transferanteil $\alpha \in [0, 1]$. Eine Instanz, die hinterlegte Mittel halten, erstatten, übertragen oder unwiderruflich zerstören kann, exekutiert die folgende *Spielform*. An diese Instanz stellt der Mechanismus *eine* Glaubwürdigkeitsanforderung: Sie muss an die angekündigte Zerstörung *gebunden* sein und darf das verfallene Pfand weder einbehalten noch heimlich umleiten – andernfalls weicht ein eigennütziger Exekutor genau von der definierenden Handlung (dem Verbrennen) ab (Akbarpour & Li, 2020). Welche Instanz dies leistet, bleibt offen, doch die Kandidaten sind nicht austauschbar: Ein automatisierter Vertrag erzwingt die Bindung mechanisch, während ein Treuhänder oder eine Institution selbst an Irreversibilität gebunden werden muss – ein eigenes Selbstbindungsproblem. Wir entfernen damit den vertrauten *Richter* (der Mechanismus urteilt über nichts), nicht den gebundenen *Exekutor*. Die hinterlegten Pfänder sind von Stufe 1 bis Stufe 4 unwiderruflich gesperrt; insbesondere kann ein Ausbeuter sein Pfand nicht nach der Handlung und vor dem Druck abziehen. Vor Stufe 1 zieht die Natur unbeobachtet, welche Partei die Ausbeutungsgelegenheit erhält; diese Zuweisung wird weder den Parteien noch dem Mechanismus vor der Hinterlegung offengelegt und nur privat erfahren – vom Inhaber am Entscheidungsknoten (Stufe 2), von der Gegenpartei durch das Erleiden von D (Stufe 3). Die Symmetrie der Pfänder in Stufe 1 spiegelt diesen Schleier, keine bereits realisierte Rolle. Die Spielform:

Stufe 1. Eintritt. Jede Partei kann beitreten. Beim Beitritt hinterlegt sie ein rückzahlbares Pfand b . Gebundenes Kapital trägt Opportunitätskosten εb , mit $\varepsilon \geq 0$ klein.

Stufe 2. Handlung. Der Spieler mit der Gelegenheit wählt X oder C. Der Mechanismus beobachtet nichts.

Stufe 3. Verfall. Das Drücken verläuft in zwei Momenten: (3a) beide Parteien entscheiden simultan, ob sie drücken; (3b) eine Partei, deren Pfand bei (3a) zerstört wurde und deren Gegenpartei-Pfand noch steht, darf ein weiteres Mal drücken – der Gegenschlagsknoten, an dem die Wahrscheinlichkeit q unten lebt. Drückt i : j s Pfand b wird zerstört, ein Anteil αb wird an i übertragen, der Rest $(1 - \alpha)b$ verbrannt, und i zahlt c ; i s eigenes Pfand wird, sofern es noch steht, bei der Abwicklung zurückgegeben. Zerstörungereignisse werden von den Parteien und dem Exekutor als Ereignisse beobachtet; innerhalb eines Matches ist die Zuordnung trivial und harmlos, da nichts Identitäten über Matches hinweg verknüpft.

Stufe 4. Abwicklung. Alle verbleibenden Pfänder werden zurückgegeben.

Das kanonische Design ist *Vollzerstörung*, $\alpha = 0$; Prop. 6 behandelt allgemeines α .

Definition 1 (Selbstkostenquote, Hebel, Wirksamkeit). $\lambda := c/b \in (0, 1)$ ist der Bruchteil des eigenen Pfands, den ein Drückender verbrennt, um das gesamte Pfand der Gegenseite zu zerstören; $L := 1/\lambda = b/c > 1$ ist der *Hebel*. L ist zugleich die *Wirksamkeit* der Bestrafung im Sinn der experimentellen Literatur: der Faktor, um den die Sanktion das Einkommen des Ziels senkt (relativ zu den Kosten des Bestrafenden).

3.3 Auszahlungen

Per Symmetrie betrachten wir die Realisierung, in der i die Gelegenheit hält; die folgende Auszahlungsanalyse konditioniert auf diese Rollenrealisierung, der Fall, in dem j sie hält, ist ihr Spiegelbild. Normalisiere Kooperation (mit erstatteten Pfändern) auf 0 und vernachlässige ε , außer wo vermerkt. Wählt i X und drückt j daraufhin, behält i G , verliert aber das Pfand b , während j den erlittenen Schaden D trägt, psychischen Nutzen ψ_j erhält und materiell c zahlt (unter α erhält er αb zurück):

$$(i \text{ beutet aus, } j \text{ drückt}): \quad u_i = G - b, \quad u_j = \psi_j - c + \alpha b - D;$$

$$(i \text{ beutet aus, } j \text{ drückt nicht}): \quad u_i = G, \quad u_j = -D;$$

$$(i \text{ kooperiert}): \quad u_i = u_j = 0.$$

Beachte: i , der Ausbeuter, ist das *Ziel* jedes Drucks; die Selbstkosten c gehen nie in i s Auszahlung ein. Diese Trennung treibt die Analyse. Am Druckknoten ist der Schaden D materiell versunken – er erlegt dort keine weiteren Kosten auf – und geht in der Basisversion nur über die Disposition in den Druckvergleich ein, gedrückt wird genau bei $\psi_j - c + \alpha b \geq 0$ mit $\psi_j = \psi_j(D, N)$; separat treibt D das Partizipations- und Selektionskalkül (Prop. 4).

Endlichkeit und Gegenschläge. Drücken zerstört das Pfand der Gegenseite und kostet c ; es *schützt nicht* das eigene Pfand – es gibt keine Erstschlagsimmunität (sonst entkäme ein Ausbeuter der Sanktion durch präventives Drücken). Da nur zwei Pfänder existieren und ein zerstörtes Pfand kein Ziel mehr ist, treten *höchstens zwei* Zerstörungen auf, und die Zwei-Momente-Struktur von Stufe 3 schließt den Spielbaum nach (3b) per Spielform; ein infiniter Regress von Gegen- und Gegen-Gegenschlägen ist mechanisch ausgeschlossen, ohne dass eine Annahme nötig wäre. Ein Gegenschlag muss daher nicht *verboten*, nur *eingepreist* werden: Schlägt der sanktionierte Ausbeuter bei (3b) mit Wahrscheinlichkeit q zurück, steigen die effektiven Selbstkosten des Opfers von c auf $c + qb$ (es riskiert zusätzlich das eigene Pfand), und die Abschreibungsbedingung behält die Form $bp(c + qb) > G$ – eine *Vergeltungssteuer*, die, wie Hoch- G -Typen, eine schwerer abschreckbare Subpopulation erzeugt, aber kein Prinzip bricht. Unter Annahme 2 ist der kanonische Fall $q = 0$ – die Disposition antwortet auf normwidrigen Schaden, und eine Sanktion, die das eigene X beantwortet, ist unter der herrschenden Norm kein Unrecht; materiell ist ein Gegenschlag ohnehin verlustbringend ($-c < 0$) –, während die dort zitierte Gegenbestrafungs-Evidenz verankert, wie weit q abweichen kann; das Modell degradiert graduell in q , nie diskontinuierlich. Die Selbstkosten des Gegenschlags sind überdies ein eigener Designparameter: Eine höhere Selbstkostenquote für den Rückschlag schrumpft die Subpopulation der Gegenschläger und erhält Abschreckung unter $q > 0$. Extern motivierte Bosheit (β) wird in §5 behandelt, zusammen mit einer tiefenabhängigen Verfeinerung als offener Designrichtung.

4 Analyse

4.1 Glaubwürdigkeit ruht allein auf Disposition

Das Unmöglichkeitsresultat unten quantifiziert über Selbstbindungstechnologien, also fixieren wir zuerst das Spiel, in dem sie leben, und sagen, was eine Technologie *ist*. Bette $M(b, c, \alpha)$ in ein *erweitertes Spiel* ein: In einer dem Eintritt vorgelagerten Stufe 0 adoptiert jede Partei simultan höchstens ein Gerät (Definition 2; eine Normalisierung, keine Restriktion – Prop. 1(a),(c)) zu dessen versunkenen Kosten; die Adoption ist für die Gegenpartei unbeobachtet – die Spielform enthält keine Signalstufe, und direktes Vorab-Gerede babbelt (§3) –, während öffentlich beobachtbare Adoption im Beweis von Theorem 1 behandelt wird. Die Geräteklasse selbst ist

nicht kuratiert, sondern aus dem informationellen Primitiv des Regimes abgeleitet: Die Stufe-2-Handlung beobachtet niemand außer dem Handelnden, den erlittenen Schaden niemand außer dem Opfer, und keines von beiden ist gegenüber irgendeinem Dritten oder Artefakt verifizierbar. Die essenzielle Beschränkung ist informationell: Blindheit beschränkt, was ein konstruierter Auslöser sehen kann.

Definition 2 (Selbstbindendes Gerät). Ein *Gerät* ist ein Quadrupel $\delta = (\mathcal{G}_\delta, M_\delta, \sigma_\delta, \tau_\delta)$, adoptiert in Stufe 0 zu versunkenen Kosten $k_\delta \geq 0$: ein Botschaftsraum M_δ , eine bindende Druckregel σ_δ und eine *Halterzahlungsregel* $\tau_\delta \geq 0$ – Abbruchgebühren, Verzichtsstrafen (stand-down penalties), verfallbare Kautionen –, beide Regeln messbar bezüglich der Auslöseinformation \mathcal{G}_δ und der realisierten Botschaften. Nach dem informationellen Primitiv oben wird \mathcal{G}_δ von öffentlichen Ereignissen erzeugt – Kalenderzeit, der geräteeigenen Randomisierung, realisierten Zerstörungseignissen –, und alles andere, worauf ein Gerät hören kann, ist *Gerede*: freiwillige, unverifizierbare Botschaften seines Halters oder der Gegenpartei. Sie enthält weder die Stufe-2-Handlung noch den erlittenen Schaden. Zahlungen *an* einen Drückenden existieren nur durch den gebundenen Exekutor, die einzige Instanz, die Drücke beobachtet; wir schreiben $s \geq 0$ für diese druckkonditionierte Subvention. Auslöser auf öffentliche Ereignisse, Konditionierung auf unverifizierbares Gerede, Geld auf den Halter (τ_δ), Geld auf den Druck (s): Die Klasse erschöpft, was Engineering einem Druck *auf der kontrahierbaren Algebra dieses Regimes* anheften kann – öffentliche Ereignisse, Zerstörungen und Gerede sind alles, was das informationelle Primitiv verifizierbar lässt –, und Prop. 1 verifiziert ihre Abgeschlossenheit unter Portfolios, Adoptionszeitpunkt, gemeinsamer Adoption, Versicherung des Zerstörten und Zurschaustellung. Was ein vollerer Anspruch hinzufügen müsste – eine formale Sprache für „Institution“ jenseits dieser Algebra –, liefern wir nicht: Die Algebra selbst *ist* der Erschöpfungsanspruch, als solcher ausgesprochen (§5).

Lemma 1 (Blinde Auslöser: Handlungsinvarianz oder unbepreistes Ermessen). *Fixiere ein beliebiges Profil von Geräten und Subventionen. Für eine Halterin mit Ermessen bezeichnen τ^p und τ^\emptyset die kleinsten Gerätezahlungen auf einer Druck- bzw. einer Nicht-Druck-Fortsetzung, die durch ihre Botschaften erreichbar sind, und definiere das induzierte Druckdifferential $\Delta := s + \tau^\emptyset - \tau^p$. In jedem Gleichgewicht ist ein geräteinduzierter Druck von einer von zwei Arten: (i) ausgelöst durch ein Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit invariant gegenüber der Stufe-2-Wahl zwischen X und C ist; oder (ii) kontingent auf die eigenen Botschaften der Halterin, in welchem Fall sie effektives Ermessen behält und genau dann drückt, wenn $\psi \geq c - \Delta$ – der schadenskontingente Kanal von Theorem 1(a) unten, unbepreist, kein separater. Botschaften der Gegenpartei begründen keine dritte Art.*

Beweis. Öffentliche Ereignisse: Kalenderzeit und Geräterandomisierung sind exogen, also handlungsinvariant. Zerstörungseignisse: Ohne grundloses Drücken drückt der potenzielle Ausbeuter selbst im Gleichgewicht nie – nach X wie nach C schützt Drücken nichts und liefert eine strikt negative Auszahlung –, und wo er doch drückt, geschieht es am Gegenschlagsknoten nach einem β -Druck auf sein eigenes Pfand (Annahme 2), einem Ereignis, das invariant gegenüber seiner Stufe-2-Wahl ist; so oder so trägt sein Stufe-3-Verhalten keine Information über diese Wahl (beim kanonischen $q = 0$; ein gegenschlagender Ausbeuter ist der eingepreiste Fall von §3 und schafft ebenfalls keinen konstruierten Kanal, da sein Druck seiner eigenen Disposition folgt, keinem Gerät). Konditionierung auf den *eigenen* Druck der Halterin ist leer, da das Pfand der Gegenseite höchstens einmal zerstört werden kann. Botschaften der Gegenpartei: Sie sind kostenlos und unverifizierbar, und ihr Sender bevorzugt strikt diejenige Botschaft, die die Wahrscheinlichkeit minimiert, gedrückt zu werden; er sendet sie nach X exakt wie nach C, jeder auf sie konditionierte Druck ist also handlungsinvariant – Art (i). Botschaften der Halterin: Die Wahrheit eines Schadensberichts ist für niemanden verifizierbar – Nicht-Bericht nach Schaden ist unentdeckbar, Bericht ohne Schaden unfalsifizierbar –, kein Gerät kann seine Halterin also an *wahrhaftiges* Berichten binden; die Halterin wählt unter den Fortsetzungen,

die ihre Botschaften induzieren. Zahlungen, die auf Ereignisse konditioniert sind, die ihre Wahl nicht beeinflusst, kürzen sich aus diesem Vergleich; was bleibt, ist die beste Druck-Fortsetzung, $\psi - c + s - \tau^p$, gegen die beste Nicht-Druck-Fortsetzung, $-\tau^\emptyset$, und sequenzielle Rationalität liefert Druck $\iff \psi \geq c - \Delta$: Art (ii). Ein Gerät, das keine Nicht-Druck-Fortsetzung zulässt, lässt seiner Halterin kein Ermessen, sein Auslöser fällt unter Art (i); eines, das keine Druck-Fortsetzung zulässt, drückt nie und ist irrelevant. \square

Proposition 1 (Abgeschlossenheit der Geräteklasse). *Die Klasse aus Definition 2 ist abgeschlossen unter den natürlichen Erweiterungen der Instrumentierungsstufe; keine begründet einen Druckkanal jenseits der zwei Arten von Lemma 1.*

- (a) *Portfolios. Endlich viele Geräte einer Partei komponieren zu einem einzigen Gerät: das Produkt der Botschaftsräume, das Supremum der Auslöseinformationen, die Summe der Zahlungsregeln, die Vereinigung der Druckregeln – Letzteres ohne Wechselwirkung, da das Pfand der Gegenseite höchstens einmal brennt. „Höchstens ein Gerät“ ist eine Normalisierung, keine Restriktion.*
- (b) *Zeitpunkt. Adoption zu jedem späteren Zeitpunkt fügt nichts hinzu: Über die Zeit fällt kein neues verifizierbares Ereignis an außer Zerstörungen, die bereits in \mathcal{G}_δ liegen; nach erlittenem Schaden behält die Halterin ohnehin ihren eigenen Druck zu c , ein spätes Gerät verschiebt also nur Δ innerhalb von Art (ii); und da Adoption unbeobachtet ist, kann ihr Zeitpunkt nicht signalisieren.*
- (c) *Gemeinsame Adoption. Ein von beiden Parteien kontrahiertes Gerät ist ein Paar von Druck- und Zahlungsregeln auf derselben beschränkten Algebra plus beiden Botschaftsströmen, und es begründet keine dritte Art. Botschaften der Gegenpartei babbeln wie in Lemma 1; zwischenparteiliche Transfers, konditioniert auf Botschaften, sind im Gleichgewicht invariant gegenüber der Stufe-2-Wahl und kürzen sich aus der Marge; was eine Botschaft tragen kann, ist die eigene Druckentscheidung ihres Senders, wo das gemeinsame Gerät ihm eine gewährt – Art (ii), umbepreist durch das, was das Schema anheftet. Wechselseitiges Wissen um das gemeinsame Gerät ist der Zurschaustellungsfall von (e). Die instruktive Instanz ist die Doppelsignatur-Treuhand von §2: Freigabe nur auf beide Signaturen macht das Zurückhalten der eigenen Signatur zum Druck – ein Halterermessen, dessen effektive Selbstkosten das eigene Pfand sind, Art (ii), nach oben umbepreist auf $b > c$, strikt schwächer als der mechanismuseigene Druck.*
- (d) *Zahlungen an den Zerstörten. Der gebundene Exekutor beobachtet Zerstörungen, eine Zahlung $z \geq 0$ an eine Partei, deren Pfand zerstört wurde, ist also kontrahierbar – Versicherung gegen das Gedrücktwerden. Sie berührt den Kanal nicht; sie bläht die Versuchung auf:*

$$G - p(b - z) = (G + pz) - pb,$$

ein versicherter Ausbeuter steht also vor der ursprünglichen Marge bei aufgeblähtem Gewinn $G + pz$. Selbstfinanziert zu aktuarisch fairer Prämie ist die Transformation für einen risikoneutralen Halter auszahlungsneutral und die Marge invariant; drittfinanziert ist sie eine Subvention fürs Sanktioniertwerden – G -Inflation, gegen die kein pfandbasierter Abschreckungsmechanismus je Schutz beansprucht hat und die die Bedingung $b > G/p$ wie jedes größere G bepreist.

- (e) *Zurschaustellung. Öffentlich beobachtbare Adoption fügt keine Art hinzu: Ein zur Schau gestelltes Gerät schreckt nur über die Umbepreisung des Ermessens seines Halters ab, der im Beweis von Theorem 1(c) behandelte Fall.*
- (f) *Kautionierte Selbstexposition. Ein Gerät – gemeinsam oder einseitig – kann eine zusätzliche verfallbare Kautions hinterlegen, deren Verfall eine Botschaft der Gegenpartei auslöst.*

Auch dies begründet keine dritte Art: Bei Auslösekosten null ist der Auslöser die unzulässige Messerschneide von Theorem 1(c) in der Währung der Kautions – ein undisponierter Sender gewinnt nichts, ein β -Sender feuert wahllos –, und bei beliebigen Auslösekosten $f > 0$ liefert sequenzielle Rationalität Auslösung $\iff \psi \geq f$: die eigene Druckentscheidung des Senders auf vergrößerter Masse, Art (ii). Schreiben wir b_e für die gesamte exponierte Masse – das Mechanismus-Pfand plus alle kautionierte Selbstexposition –, so gelten Theorem 1 und Kor. 2 wörtlich mit b_e an Stelle von b : Zusätzliches Kollateral skaliert die Grenze, es öffnet keinen Kanal.

Beweis. (a) Das zusammengesetzte Quadrupel ist ein Gerät: $M = \prod_k M_k$, $\mathcal{G} = \bigvee_k \mathcal{G}_k$, $\tau = \sum_k \tau_k$; als Druckregel nimm die punktweise Vereinigung – ein von einer Regel zerstörtes Pfand ist kein Ziel einer anderen mehr, es entsteht also kein Wechselwirkungsterm. (b) \mathcal{G}_δ wird zu jedem Zeitpunkt von denselben öffentlichen Ereignissen erzeugt; die Nach-Schaden-Fortsetzungsmenge der Halterin enthält bereits Druck und Nicht-Druck zu c , ein dann adoptiertes Gerät tritt also nur über Δ ein; unbeobachtete Adoption ist bezüglich keiner Information eines anderen Spielers messbar. (c) Der Gegenpartei-Botschaften-Schritt des Beweises von Lemma 1 gilt wörtlich für den zweiten Botschaftsstrom. Für Transfers: Ein botschaftskonditioniertes Transferschema gibt seinem Sender am Botschaftsknoten eine Rangordnung der Botschaften unabhängig von seiner Stufe-2-Wahl – die Wahl ist versunken und für das Schema unsichtbar –, seine optimale Botschaft, also der Transfer, ist nach X und nach C dieselbe, und eine Konstante kürzt sich aus $\mathbb{E}u(X) - \mathbb{E}u(C)$; wo die Botschaft zusätzlich einen Druck auslöst, ist es die eigene Druckentscheidung des Senders, Art (ii). (d) Die angezeigte Identität ist Arithmetik; die Prämie, in Stufe 0 gezahlt, ist handlungsinvariant und kürzt sich ebenso. (e) Wiederholt den Zurschaustellungsschritt des Beweises von Theorem 1(c). (f) Ein gegenparteiausgelöster Verfall ist für die Halterin des Auslösers eine Druckoption auf die Kautions: Ihr Auszahlungsdifferential ist $\psi - f$, glaubensunabhängig wie in Theorem 1(a), der Auslöser ist also schadenskontingent bei $f > 0$ und wahllos bei $f = 0$; die Kautions tritt der zerstörbaren Masse bei, und jede Margenrechnung geht mit b_e durch. \square

Proposition 2 (Keine Abschreckung ohne Disposition). *Unter Vollzerstörung ($\alpha = 0$): Hat kein Spieler eine Vergeltungsdisposition ($\psi \equiv 0$) und ist kein Gerät (Definition 2) installiert, dann ist kein Druck je sequenziell rational, Ausbeutung bringt ihren vollen Gewinn G , und das Pfand ist verhaltensinert.*

Beweis. Drücken liefert materiell $-c < 0$ und, mit $\psi = 0$, keinen psychischen Nutzen; ein Auszahlungsmaximierer drückt also nie. In Antizipation von $p = 0$ ist die Auszahlung eines Ausbeuters $G - 0 \cdot b = G$, unabhängig von b . Das Pfand ist auf keinem Pfad je in Gefahr. \square

Theorem 1 (Glaubwürdigkeit: Kein Ersatz für Disposition). *Fixiere das blinde, anonyme, einmalige, schiedsrichterfreie Regime, erweitert um die Instrumentierungsstufe 0 oben. Erlaube jedem Spieler, jedes Gerät der abgeschlossenen Klasse (Definition 2, Prop. 1) zu beliebigen Kosten zu adoptieren – einschließlich Halterzahlungsregeln wie Verzichtsstrafen – und erlaube, dass jede druckkonditionierte Subvention $s \geq 0$ – ein Transferanteil αb , eine Prämie, eine geräteseitige Belohnung – über den gebundenen Exekutor, die einzige Instanz, die Drücke beobachtet, an einen Drückenden gezahlt wird. Ungezieltes β -Drücken wird separat verbucht (Prop. 7) und tritt als handlungsinvariante On-Path-Masse in Kor. 1 wieder ein. Dann gilt in jedem Gleichgewicht des erweiterten Spiels:*

- (a) *Schadenskontingenter Kanal. Ein verletzter Spieler drückt genau dann, wenn $\psi \geq c_{\text{eff}}$, wobei $c_{\text{eff}} := c - \Delta$ und $\Delta \geq 0$ das induzierte Druckdifferential von Lemma 1 ist ($\Delta = s$ unter reinen Exekutor-Subventionen; $\Delta = 0$ nackt); die schadenskontingente Druckhäufigkeit ist $p(c_{\text{eff}}) = \Pr(\psi \geq c_{\text{eff}})$.*

- (b) Erosion, nicht Addition. *Jeder Druck, der nicht auf den erlittenen Schaden konditioniert ist, tritt mit gleicher Wahrscheinlichkeit nach X und nach C auf; ein Pfand brennt höchstens einmal, solche Drücke addieren also nichts zur Abschreckungsmarge – sie greifen ihr vor. Schreiben wir r für ihre Wahrscheinlichkeit gegen den Inhaber der Gelegenheit,*

$$\Pr(\text{Pfand zerstört} \mid X) = 1 - (1 - r)(1 - p(c_{\text{eff}})), \quad \Pr(\text{Pfand zerstört} \mid C) = r,$$

so ist die Marge des Ausbeuters

$$\mathbb{E}u(X) - \mathbb{E}u(C) = G - (1 - r)p(c_{\text{eff}})b.$$

Nicht-kontingentes Drücken trägt nichts zur Abschreckung bei und erodiert sie für $r > 0$ strikt.

- (c) Keine Substitution, nur Umbepreisung. *Abschreckung erfordert $p(c_{\text{eff}}) > 0$: eine positive Masse echter Disposition an der effektiven Schwelle. Zulässigkeit – Drücken muss für unverletzte oder undisponierte Parteien strikt unprofitabel bleiben, sonst wird Drücken wahllos und nach (b) strikt kontraproduktiv – erfordert $\Delta < c$, also $c_{\text{eff}} > 0$. Konstruierte Instrumente wirken daher nur durch Umbepreisung des Ausdrucks der Disposition von c auf c_{eff} , ob das Geld auf dem Druck sitzt (die exekutorgeleitete Subvention s) oder auf der Enthaltung (ein Gerät, das per Default drückt, sofern sein Halter nicht eine Abbruchgebühr π zahlt, implementiert $\Delta = \pi$, ohne den Exekutor zu berühren); mit $\Pr(\psi > 0) = 0$ schreckt keine Konfiguration aus Geräten und Subventionen ab.*

- (d) Keine Reputation, keine Automation. *Eine stehende Reputation fürs Drücken erfordert persistente Identität, entfernt durch Anonymität; eine mechanismusseitige Regel, die „bei Schaden“ auslöst, erfordert Beobachtung der Handlung, entfernt durch Blindheit.*

Glaubwürdigkeit ruht daher allein auf echter, antizipierter Disposition (Annahme 1): Alles Konstruierte kann ihren Ausdruck umbepreisen, nichts kann sie ersetzen – und alles Handlungsblinde dünnt die Marge nur aus.

Beweis. Durchweg wählt der Ausbeuter in Stufe 2 ohne jede Vor-Handlungs-Beobachtung der Gegenpartei: Die Spielform hat keine Signalstufe, und das symmetrische Pfand trägt keine Typinformation (§3).

(a) Ein Druck des geschädigten Spielers trägt keine Konsequenz über das aktuelle Match hinaus (einmalig) und heftet sich an keine Identität (anonym); gegen die beste Nicht-Druck-Fortsetzung ist sein Auszahlungsdifferential $\psi - c + s - \tau^P + \tau^\emptyset = \psi - (c - \Delta)$ (glaubensunabhängig, §3; Lemma 1). Sequenzielle Rationalität liefert Druck $\iff \psi \geq c - \Delta = c_{\text{eff}}$,² woraus $p(c_{\text{eff}}) = \Pr(\psi \geq c_{\text{eff}})$. Der Transferanteil von Prop. 6 ist die kanonische exekutorgeleitete Instanz $\Delta = s = \alpha b$.

(b) Betrachte einen beliebigen Druck, der nicht auf den erlittenen Schaden konditioniert ist. Nach Lemma 1 ist sein Auslöser messbar bezüglich handlungsinvarianter Ereignisse, er trifft das Pfand des Gelegenheitsinhabers also mit derselben Wahrscheinlichkeit r , ob dieser X oder C wählte. Das Pfand wird höchstens einmal zerstört; nach X überlebt es nur, wenn weder der invariante noch der schadenskontingente Kanal feuert, was die angezeigten Wahrscheinlichkeiten und die Marge $G - (1 - r)p(c_{\text{eff}})b$ liefert. Der Ausdruck ist invariant gegenüber der Auflösungsreihenfolge innerhalb der Stufe: Welcher Kanal auch zuerst auflöst, die Überlebenswahrscheinlichkeit des Pfands nach X ist so oder so $(1 - r)(1 - p(c_{\text{eff}}))$. Ersetzt ein bindendes Gerät das Ermessen seines Halters vollständig, ist dessen schadenskontingenter Kanal schlicht aus und trägt null bei – dieselbe Erosion in anderer Buchführung. Solches Drücken ist Härte ohne Kontingenz: Es

²Bei $\psi = c_{\text{eff}}$ ist der Spieler indifferent; wir nehmen an, die Verteilung von ψ sei atomlos auf $(0, \infty)$, dies ist also ein Nullmengen-Ereignis. Ein Atom bei $\psi = 0$ – die undisponierte Masse – ist durchweg erlaubt; es ist die Größe, die die Grenze von Kor. 2 bepreist.

bestraft den Kooperierer exakt so oft wie den Ausbeuter, und was auf beide gleichermaßen fällt, schreckt keinen ab – während es dem Druck vorgreift, der es täte.

(c) Nach (b) tritt nur der schadenskontingente Kanal aus (a) positiv in die Marge ein, was Kooperation begünstigt gdw. $(1 - r)p(c_{\text{eff}})b > G$, was $p(c_{\text{eff}}) > 0$ erfordert. Zur Schranke an Δ : Ein unverletzter oder undisponierter Drückender erzielt $\Delta - c$ relativ zu seiner besten Enthaltung; bei $\Delta > c$ ist Drücken für *jeden* strikt profitabel – äquivalent: Unter einer Verzichtsstrafe $\pi > c$ ist Enthaltung strikt teurer als Drücken –, also handlungsunabhängig, nach (b) strikt abschreckungserodierend und zerstörerisch für die Pfänder der Kooperierer: extern motiviertes Drücken im Sinn von Prop. 7, kein Glaubwürdigkeitskanal; bei $\Delta = c$ macht Indifferenz das Tie-Breaking beliebig, und wir schließen die Messerschneide durch die Striktheitsforderung aus. (Die Gegenschlagsschranke von §5 hebt den wahren Break-even eines unverletzten Drückenden auf $c + p_\beta b$, $\Delta < c$ zu halten ist also konservativ.) Zulässige Designs halten daher $\Delta < c$, also $c_{\text{eff}} > 0$ und $p(c_{\text{eff}}) \leq \Pr(\psi > 0)$: Kein Instrument fabriziert einen Druck aus einer Population ohne Disposition. Zu prüfen bleibt, dass kein Gerät privat adoptiert wird, um p darüber hinaus zu verschieben. Verdeckt ist ein Gerät für den Ausbeuter unbeobachtbar, stiftet seinem Halter keine private Abschreckung und wirkt nur als nicht-exkludierbare Externalität auf die Poolhäufigkeit; selbstfinanzierte Adoption ist für jeden Halter strikt dominiert, was immer die anderen tun – a fortiori hier, da jede handlungsinvariante Masse r , die es beiträgt, nach (b) genau die Marge strikt erodiert, auf die sich sein Halter verlässt. Zurschaustellung ist per Spielform verschlossen (keine Signalstufe); und selbst wäre Adoption öffentlich beobachtbar, schreckt ein zur Schau gestelltes Gerät nach (b) nur insoweit ab, wie es die effektiven Druckkosten seines Halters senkt – Umbepreisung innerhalb $\Delta < c$, nie ein Ersatz. Eine Prämie am Exekutor vorbei scheitert an der Anonymität, der Drückende ist für Außenstehende nicht identifizierbar; über den Exekutor geleitet *ist* sie die Subvention s , bereits in Δ enthalten.

(d) Reputation konditioniert auf vergangene Drücke, was das Verknüpfen von Identitäten über Interaktionen erfordert; Anonymität verschließt dies. Eine mechanismusseitige Regel, die auf die Handlung konditioniert, erfordert deren Beobachtung; Blindheit verschließt dies. Beides würde, wäre es verfügbar, dennoch nur über (a)–(b) auf die Marge wirken. Schließlich ist der Quantor nicht leer: Das Kein-Gerät-Profil ist in Stufe 0 optimal (Adoption ist strikt dominiert, (c)), und das Basisspiel besitzt dann das Gleichgewicht von Prop. 3. \square

Korollar 1 (Verdünnung durch extern motiviertes Drücken). *Die Erosion in (b) ist nicht hypothetisch. Bezeichne m_β die Wahrscheinlichkeit, dass die Gegenpartei des Gelegenheitsinhabers ein extern motivierter Typ ist, der drückt (§5, Prop. 7), und sei $p = p(c)$ die schadenskontingente Häufigkeit unter den Übrigen. Ein β -Druck trifft, ob der Inhaber X oder C wählte, ist also handlungsinvariante On-Path-Masse, und die Abschreckungsbedingung auf Poolebene lautet*

$$(1 - m_\beta)p(c)b > G,$$

mit $b > G/p$ als ihrem $m_\beta \rightarrow 0$ -Grenzfall. Das β -Residuum von §5 exponiert also nicht nur Kooperierer; es dünnt die Abschreckung selbst aus – ein Grund mehr, es zu beschränken. Wir schreiben durchweg die $m_\beta \rightarrow 0$ -Form und markieren die Verdünnung, wo sie bindet.

Korollar 2 (Die Möglichkeitsgrenze des Engineering). *Fixiere das erweiterte Spiel von Theorem 1, sei ψ atomlos auf $(0, \infty)$ und sei $M_\beta = 0$. Für eine Versuchung G existiert ein zulässiges Instrumentierungsprofil, unter dem Ausbeutung abgeschreckt wird, genau dann, wenn*

$$b \Pr(\psi > 0) > G.$$

Das Pfand mal der Masse der Disposition bei null ist damit die exakte Möglichkeitsgrenze des Engineering bei exponierter Masse b : Umbepreisung schiebt die schadenskontingente Häufigkeit entlang der eigenen Verteilung der Disposition, $p(c_{\text{eff}}) \uparrow \Pr(\psi > 0)$ für $\Delta \uparrow c$, und nichts schiebt darüber hinaus; kautionierte Selbsterposition (Prop. 1(f)) hebt b selbst und skaliert die Grenze

proportional – Kapital, nicht Engineering, bewegt die Decke. Mit $M_\beta > 0$ biegt die Grenze nach innen: Eine exekutorgeleitete Subvention, die den Druck des marginalen Opfers verbilligt, verbilligt den β -Druck identisch, die drückende β -Masse $m_\beta(\Delta)$ ist also nicht-fallend in Δ , und die operative Marge $(1 - m_\beta(\Delta))p(c - \Delta)b$ (Kor. 1) muss nicht zur Ecke steigen: Optimale Umbepreisung tauscht generisch die Rekrutierung des marginalen Opfers gegen die Rekrutierung der Bosheit an einem inneren $\Delta^ < c$.*

Beweis. (Wenn.) Nimm das gerätefreie Profil mit Exekutor-Subvention $s = \Delta = c - \epsilon$ und $r = 0$. Nach Theorem 1(a) ist die Marge $G - p(\epsilon)b$, und $p(\epsilon) = \Pr(\psi \geq \epsilon) \uparrow \Pr(\psi > 0)$ für $\epsilon \downarrow 0$ per Stetigkeit von oben; unter $b \Pr(\psi > 0) > G$ schreckt ein $\epsilon > 0$ ab. (*Nur wenn.*) In jedem Gleichgewicht ist die Marge $G - (1 - r)p(c_{\text{eff}})b$ mit $r \geq 0$ (Theorem 1(b)) und, per Zulässigkeit, $c_{\text{eff}} > 0$ (Theorem 1(c)), woraus $(1 - r)p(c_{\text{eff}}) \leq \Pr(\psi \geq c_{\text{eff}}) \leq \Pr(\psi > 0)$: Bei $b \Pr(\psi > 0) \leq G$ macht keine zulässige Konfiguration die Marge negativ. Für $M_\beta > 0$: Ein unverletzter β -Drückender erzielt $\beta + \Delta - c - p_\beta b$ gegen Enthaltung (Gegenschlagsschranke, §5), die drückende Masse ist also nicht-fallend in Δ ; sie tritt als handlungsinvariantes $r = m_\beta(\Delta)$ exakt wie in Kor. 1 ein. \square

Theorem 1 ist das Herz des Papiers, und seine Kraft liegt im Erosionsresultat (b). Unter Blindheit ist jeder Druck, den ein konstruiertes Instrument erzeugen kann, auf Ereignisse konditioniert, die die ausbeutende Handlung nie berührt; er trifft Ausbeuter und Kooperierer gleichermaßen, addiert nichts zur Ausbeutungsmarge und greift dem Druck vor, der es täte – konstruierte Härte ohne Schadenskontingenz ist schlimmer als Rauschen: Sie dünnt die Abschreckung aus. Das lokalisiert die Urteile präzise. Das *zur Schau gestellte* Gerät scheitert nicht, weil man seiner Vorführung nicht glaubte – ein unbedingter Auto-Druck-Apparat kann perfekt verifizierbar sein –, sondern weil sein Auslöser nicht sehen kann, was zu bestrafen wäre; Verifizierbarkeit ist belanglos, sobald der Auslöser blind ist (schon unter bloß *verrauschter* Beobachtung verliert konstruierte Selbstbindung ihren Wert (Bagwell, 1995); hier sitzt das Versagen eine Schicht tiefer, im Auslöser, nicht im Publikum). Das *verdeckte* Gerät scheitert aus dem klassischen Grund: eine nicht-exkludierbare Externalität auf den Pool, die keine eigennützige Partei finanziert. Und der Transferanteil α von Prop. 6 ist kein Gegenbeispiel, sondern Teil (c) bei der Arbeit: Engineering, das den einen echten Kanal *umbepreist*, ihn nie ersetzt – wie auch das Verzichtsstrafen-Gerät von Theorem 1(c), Geld auf der Enthaltung statt auf dem Druck. Schadenskontingenz steht nur der einen Partei offen, die den Schaden privat kennt, und echte Disposition ist ein *exogenes* Populationsmerkmal (Annahme 1), das der Ausbeuter rational antizipiert, *ohne* es zu beobachten: Glaubwürdigkeit wirkt nicht durch Gezeigtwerden, sondern durch statistisches Erwartetwerden – und nur bei einem Kanal, der im Pool tatsächlich existiert. Die Disposition ist selbst eine Selbstbindung in Franks Sinn, doch sie bindet durch eine *echte Präferenz* statt durch eine externe Fessel – und genau deshalb überlebt sie, wo jede Fessel scheitert: Sie ist der einzige Auslöser, der auf den Schaden konditioniert. Was bleibt, ist, was die experimentelle Literatur dokumentiert: Die geschädigte Partei muss *tatsächlich* zur Vergeltung disponiert sein. Alles Weitere – Abschreckungsbedingung, Selbstselektion, Zerstörung – baut darauf auf. Fortan schreiben wir $p = p(c)$, den konservativen kanonischen Wert bei $\Delta = 0$.

Dasselbe Resultat erlaubt eine konstruktive Lesart, und sie ist der Designpunkt: Die Invarianz ist einseitig, und genau diese Einseitigkeit ist die Sicherheitseigenschaft – der Kanal, der die Abschreckung trägt, ist nach oben für Geld verschlossen, jeder handlungsblinde Druck entleert ihn strikt, und die Decke ist exakt, $b \Pr(\psi > 0)$ (Kor. 2). Blindheit ist damit kein Gebrechen, das der Mechanismus überlebt, sondern sein Instrument; die Design-Lesart wird in §6 entwickelt.

4.2 Das Abschreckungslemma

Lemma 2 (Abschreckung: Neutralisierung und Wirksamkeit). *Gegen eine Gegenpartei, die mit Wahrscheinlichkeit p drückt, ist die erwartete Auszahlung eines potenziellen Ausbeuters aus X gleich $G - pb$, gegenüber 0 aus C . Daher:*

- (i) Ausbeutung wird genau dann abgeschreckt, wenn $pb > G$, d.h. $b > G/p$;
- (ii) bei $b = G/p$ ist Ausbeutung neutralisiert (erwartete Auszahlung 0);
- (iii) die Selbstkosten c gehen nicht in die Auszahlung des Ausbeuters ein; c wirkt nur über $p = p(c)$.

Die Aussagen (i)–(iii) sind Populationsaussagen in der aggregierten Häufigkeit p ; die folgende Anzeige wechselt die Ebene und ist typweise. Auf Typebene – gegen eine sicher drückende Gegenpartei ($p = 1$, d.h. $\psi \geq c$) – gilt Abschreckung genau dann, wenn $b > G$; zusammen mit der Bereitschaftsbedingung $c \leq \psi$ erfüllt die Designquote

$$\lambda = \frac{c}{b} < \frac{\psi}{G} \iff G < L\psi.$$

Diese Ungleichung ist die notwendige Konsequenz der zwei operativen Bedingungen ($c \leq \psi$ und $b > G$), nicht ihr Ersatz; sie macht den Hebel sichtbar. Über die Wahl des Pfands b hinweg (bei festem λ , d.h. $c = \lambda b$) ist $L\psi$ eine Existenzschranke: Jede Versuchung $G < L\psi$ kann abgeschreckt werden, denn es existiert ein zulässiges Pfand $b \in (G, \psi/\lambda]$, das sowohl $b > G$ (Abschreckung) als auch $c = \lambda b \leq \psi$ (Bereitschaft) erfüllt. Für ein festes (b, c) bleibt dagegen $b > G/p$ die Abschreckungsbedingung – bei festem λ schreckt ein zu kleines b eine Versuchung $b < G < L\psi$ nicht ab (vgl. die Partialität in Prop. 4). Die Wirksamkeit $L = 1/\lambda$ ist der Faktor, um den eine Einheit antizipierten Zorns die maximal abschreckbare Versuchung skaliert.

Beweis. Arithmetik aus den Auszahlungen. Für die angezeigte Ungleichung: $c \leq \psi \Rightarrow c/b \leq \psi/b$, und $b > G \Rightarrow \psi/b < \psi/G$; also $c/b < \psi/G$. Äquivalent $b/c > G/\psi$, d.h. $L > G/\psi$, d.h. $G < L\psi$. \square

Bemerkung 1 (Plausibilitätsanker, kein Beweis). Hier leistet λ (äquivalent L) Arbeit, statt als passiver Quotient aufzutreten. Zur Illustration sei $\lambda = 4/15$, also $L = 3,75$ – oberhalb der experimentellen Wirksamkeitsschwelle (§2); der Wert ist illustrativ und vom Autor gewählt, keine unabhängige Evidenz, und jene Schwelle ist ein Mehrspieler-Anker, im bilateralen Fall nicht gemessen. Eines steuert der Mechanismus hier selbst bei: Er spezifiziert sein eigenes Messprotokoll. Jede Druckentscheidung ist eine *zensierte Beobachtung* der Disposition an der effektiven Schwelle – ein Druck offenbart $\psi \geq c_{\text{eff}}$, ein Nicht-Druck $\psi < c_{\text{eff}}$, und da c ein Designparameter ist, zeichnet exogene Variation der Selbstkosten über kontrollierte Treatments die Kurve $p(c)$ punktweise nach und schließt genau die oben offen gelassene bilaterale Lücke. Die Identifikation ist nur sauber, wo Ausbeutung experimentell induziert wird: Im Feldbetrieb ist die beobachtete Druckrate eine Mischung, $\Pr(\text{Druck}) = \Pr(X) p(c_{\text{eff}})$ plus die ε - und β -Anteile von Prop. 7, und – wie Annahme 3 festhält – am informativsten abseits des abschreckenden Pfads. Die bilaterale Größenordnung von $p(c)$ ist somit nicht bloß fehlende Evidenz, sondern ein entworfenes Experiment, das auf seine Ausführung wartet.

Man beachte, dass b und c verschiedene Rollen spielen – b fixiert, wie hart der Ausbeuter getroffen wird, c fixiert, wie billig (und damit, über $p(c)$, wie wahrscheinlich) die geschädigte Partei drückt – und $\lambda = c/b$ ist ihre unvermeidliche Kopplung. Zwei Komparativ-Statiken sind hier zu trennen. Bei festem c (also fallendem λ : härtere Sanktion pro Einheit Zorn) hebt ein größeres b die Abschreckungsmarge $p(c)b$ monoton – mehr Pfand schreckt eindeutig mehr ab. Bei festem λ dagegen koppelt $c = \lambda b$ beide Größen: Ein größeres b trifft den Ausbeuter härter, hebt aber zugleich $c = \lambda b$ und senkt $p(\lambda b)$; die Marge $p(\lambda b)b$ ist dann nicht notwendig monoton in b , und der Designer wählt b so, dass $b > G/p(\lambda b)$ gilt, wo immer das erreichbar ist. Wo wir unten sagen, ein größeres b stärke die Abschreckung (Prop. 7(b)), ist die erste Statik gemeint: c – und damit $p(c)$ – bleibt fix, während b wächst. In beiden Statiken skaliert das für Abschreckung nötige Pfand, per $b > G/p$, wie $1/p$: Dünnt die Disposition im Pool aus ($p \downarrow$), wächst das nötige Pfand stetig, und der Mechanismus verliert seine Wirkung erst im Limes $p \rightarrow 0$ (der Ecke von Prop. 2) – keine Messerschneide, sondern graduelle Degradation.

Der Preis dünner Dispositionen. Die Skalierung $b > G/p$ muss an realistischen Häufigkeiten konfrontiert, nicht bloß ausgesprochen werden. Was der Befund dokumentiert, ist die *Existenz* der Disposition; nichts in ihrer Zweitpartei-One-Shot-Form legt Druckhäufigkeiten nahe eins bei pfandrelevanten Selbstkosten nahe. Bei $p \in [1/5, 1/2]$ ist das nötige Pfand das Zwei- bis Fünffache der Versuchung, und die Kosten des gebundenen Kapitals εb skalieren mit demselben Vielfachen: Überkollateralisierung, bezahlt in Kapital statt in Verifikation, ist der reale Preis des Mechanismus. Die Zahlen der Einleitung sind gewählt, um das zu zeigen statt zu verbergen – $b = 150$ gegen $G = 70$ bei $p = \frac{1}{2}$ –, und dieselbe Ehrlichkeit regiert die einseitige Instanz von Bemerkung 2 unten, deren nötige Häufigkeit $1/(1+w)$ skalenfrei, aber nicht klein ist.

Die zwei Preise, konfrontiert. Die zwei Varianten der Konstruktion bezahlen Glaubwürdigkeit in verschiedenen Währungen, und die ehrliche Darstellung bepreist sie nebeneinander. Der symmetrische Mechanismus hält die nötige Häufigkeit bei G/b , ist aber dem Gegenschlags-Postulat von Annahme 2 ausgesetzt: Die Schwelle bleibt stehen, während der Punkt auf der Kurve $p(\cdot)$, an dem sie erfüllt sein muss, mit q wandert – bei der Viertel-Rate, die Nikiforakis (2008) dokumentiert, wo Gegenbestrafung offensteht, auf nahezu das Doppelte der nominalen Selbstkosten. Die einseitige Instanz schließt $q = 0$ per Spielform und bezahlt in der Schwelle selbst, die nur fällt, wenn das Druckbudget mit dem Ticket wächst.

<i>Symmetrischer Mechanismus</i> (Anker $b = 150, c = 40, G = 70$; nötig: $p(c_{\text{eff}}) > G/b = 7/15 \approx 0,47$)			
Gegenschlagsrisiko q	0	0,1	0,25
effektive Selbstkosten $c_{\text{eff}} = c + qb$	40	55	77,5
<i>Einseitige Instanz</i> (Bemerkung 2; $q = 0$ per Spielform; nötig: $p(wT) > 1/(1+w)$)			
Keil w	$2/7$	1	$3/2$
nötige Häufigkeit	$7/9 \approx 0,78$	$1/2$	$2/5$
Druckbudget $c = wT$	$2T/7$	T	$3T/2$

Keine Spalte ist gratis: Die symmetrische Form kauft eine moderate Schwelle gegen Gegenschlags-Exposition, die einseitige Form kauft das mechanische $q = 0$ gegen eine steile Schwelle oder ein wachsendes Druckbudget. Das ehrliche Designobjekt ist dieser Trade-off, nicht eine der Instanzen; und der in §3 benannte Hebel – eine separate, höhere Selbstkostenquote für den Rückschlag – kauft q direkt herunter und schrumpft die Subpopulation der Gegenschläger, ohne den ersten Druck zu berühren.

Proposition 3 (Existenz und bedingte Eindeutigkeit des Abschreckungsgleichgewichts). *Es gelten Annahme 1 (Realität) und Annahme 2 (Aktivierung), und der Glaube $p = p(c)$ sei korrekt gemäß Annahme 3. Dann gilt für jedes teilnehmende Paar:*

- (a) Existenz. *Das Strategieprofil – der Gelegenheitsinhaber kooperiert; ein verletzter Spieler drückt genau bei $\psi \geq c$ – ist ein Gleichgewicht im obigen Sinn, sofern $b > G/p$ für die realisierte Versuchung G (mit extern motivierter Masse im Pool greift Kor. 1).*
- (b) Bedingte Eindeutigkeit. *Die Druckstrategie ist durch sequenzielle Rationalität auf $\{\psi \geq c\}$ eindeutig fixiert (ein $\psi > c$ -Typ, der nicht drückt, oder ein $\psi < c$ -Typ, der drückt, verletzt sie). Das Verhaltensergebnis ist daher eindeutig auf der abgeschreckten Region $\{G < pb\}$: Dort findet keine Ausbeutung statt. Für $G > pb$ ist das eindeutige Ergebnis das umgekehrte – Ausbeutung (Prop. 4(c)); die Eindeutigkeit von „keine Ausbeutung“ ist also an $b > G/p$ pro Typ G gebunden, kein globales Faktum.*

Beweis. (a) Gegen Druckwahrscheinlichkeit p ist die Ausbeutungsauszahlung $G - pb < 0 =$ die Kooperationsauszahlung unter $b > G/p$ (Lemma 2); Kooperation ist also beste Antwort, und genau bei $\psi \geq c$ zu drücken ist sequenziell rational (Theorem 1(a)). (b) Die Eindeutigkeit der

Druckstrategie ist Theorem 1(a); die Fallunterscheidung G vs. pb ist Lemma 2(i) mit Prop. 4(c). Die Aussage nimmt p als korrekt kalibriert (Annahme 3); dass der teilnehmende Pool exakt dieses p trägt, ist Gegenstand der Bemerkung nach Prop. 4. \square

Bemerkung 2 (Eine einseitige Instanz: Zahlung in der Schwebe). Die symmetrischen Pfänder von §3 spiegeln den Schleier über den Rollen beim Eintritt; kein Beweis oben nutzt diesen Schleier für irgendetwas anderes. Das lizenziert eine Instanz, in der der Schleier per Konstruktion fehlt, weil der Mechanismus selbst eine Zahlung exekutiert: Die Richtung des Transfers realisiert öffentlich, wer wen ausbeuten kann. Ein Zahler überweist T , das der Exekutor für ein Fenster W in der Schwebe hält, und hinterlegt ein Druckbudget $c = wT$ für einen Keilanteil $w \in (0, 1)$, erstattet gdw. ungenutzt; der Zahlungsempfänger hinterlegt wT , die zerstörbare Masse auf Empfängerseite ist also $b = (1 + w)T$; nur der Zahler hält einen Druck.

Die Abwicklung an den Empfänger erfolgt bei $\min(\text{Zustimmung des Zahlers}, W)$, Schweigen ist also verzögerte Zustimmung, keine Geisel; der Default muss auf den Empfänger zeigen, denn ein Erstattungs-Default ließe einen Zahler die Gegenleistung nehmen und die Uhr auslaufen. Pfänder sind durch die Transaktion (T, w) indiziert, nicht gewählt, und tragen daher keine Typinformation; die Blindheit ist unberührt, denn der Exekutor sieht das Zahlungsbein, das er exekutiert, beobachtet aber weiterhin weder die Gegenleistung noch den Schaden.

Drei Eigenschaften sind dann Eigenschaften der Restriktion, keine Annahmen. (i) Das Streichen des Empfänger-Drucks entfernt eine Option, die im Gleichgewicht nie ausgeübt wird (Beweis von Lemma 1), die rollenbedingten Auszahlungen – und damit alle On-Path-Anreize – sind also die von $M((1 + w)T, wT, 0)$, d.h. $\lambda = w/(1 + w)$ und $L = (1 + w)/w$; die Zerstörungsschranke von §3 verschärft sich von zwei auf eins. (ii) Der Gegenbestrafungszweig, den §3 bepreist und Annahme 2 markiert – die Vergeltungssteuer $c + qb$ –, ist mechanisch geschlossen: Die sanktionierte Partei hat keinen Zug, $q = 0$ gilt also per Spielform, nicht per Postulat. (iii) Für Ausbeutung, die durch den Transfer beschränkt ist – Vorenthalten der Gegenleistung, also $G \leq T$ –, kollabiert die Abschreckungsbedingung $b > G/p$ zu $p(wT) > 1/(1 + w)$: Die *nötige* Häufigkeit ist eine einzige skalenfreie Konstante über Ticketgrößen hinweg (bei $w = 2/7$: $7/9$, mit $L = 4,5$ – eine nötige Häufigkeit oberhalb von allem, was der Zweitpartei-Befund dokumentiert; realistische Häufigkeiten verlangen einen größeren Keil, $w = 1$ erfordert $p > 1/2$ und $w = 3/2$ erfordert $p > 2/5$, zum Preis eines Druckbudgets wT , das mit dem Ticket wächst), während die *gelieferte* Häufigkeit $p(wT)$ dem Ticket nur insoweit folgt, wie die Disposition mit dem Schaden skaliert ($\psi = \psi(D, N)$, §3) – ob sie das tut, ist Teil des Messprotokolls oben.

Die Eintrittslogik von Prop. 4 gilt mit dem Empfänger als potenziellem Ausbeuter, und das β -Residuum von Prop. 7 konzentriert sich auf die Empfängerseite (ein bössartiger Zahler verbrennt wT , um $(1 + w)T$ zu zerstören) – und zwar *ohne* den Gegenschlags-Selbstlimit von §5, da der Empfänger keinen Druck hält: Die einseitige Form tauscht diesen Selbstlimit gegen das mechanische $q = 0$ von (ii); die eine Designanforderung, als solche markiert, ist, dass W die Schadenserkenntniszeit des Zahlers übersteigt. Alles Übrige ist geerbt; die Instanz fügt keine Annahme hinzu.

4.3 Selbstselektion beim Eintritt: eine Konsequenz der Abschreckung

Abschreckung hat eine *Konsequenz* jenseits bloßer Verhaltensänderung: Sie sortiert, wer überhaupt eintritt. Dies ist kein eigenständiges Resultat, sondern die vertraute Selbstselektion an der Partizipationsmarge, hier ausgelöst durch die Unprofitabilität aus Lemma 2, allein über die Außenoptionen der Agenten.

Proposition 4 (Delegation und Selbstselektion beim Eintritt). *Der Typ eines Spielers sei (G, p) : seine Versuchung und seine Außenoption (die Rente aus der Ausbeutung einer ungeschützten Partei anderswo).*

- (a) Delegation. Weil der Mechanismus nichts beobachtet, wird ein Druck nur von einem verletzten Spieler mit $\psi \geq c$ ausgeführt. Ein Spieler, der nie ausbeutet, schädigt niemanden und sieht sich auf dem Gleichgewichtspfad daher nie einem Druck gegenüber: Der Mechanismus berührt nur jene, die er abschreckt.
- (b) Selektion. Unter Abschreckung $b > G/p$ beutet ein Spieler mit $G \leq pb$ innerhalb des Mechanismus nicht profitabel aus (Ausbeutungsauszahlung $G - pb \leq 0$); ein reiner Ausbeuter (Wert nur aus X) zieht dann strikt seine Außenoption vor und tritt nicht ein, wann immer $\rho > 0$ – seine In-Mechanismus-Auszahlung ist $0 < \rho$. Der teilnehmende Pool schließt reine Ausbeuter mit $G \leq pb$ und $\rho > 0$ aus.
- (c) Partialität (Qualifikation). Bei heterogenen (G, ρ) werden Ausbeuter mit $G > pb$ (Versuchung jenseits der Reichweite des Pfands) nicht abgeschreckt, und Ausbeuter mit $\rho \leq 0$ können ungeachtet dessen eintreten. Selektion ist partiell, regiert von den Schwellen G vs. pb und ρ vs. $(G - pb)^+$.

Beweis. (a) folgt unmittelbar aus Blindheit und Theorem 1(a). (b) und (c) folgen aus Lemma 2 und dem Vergleich der In-Mechanismus-Ausbeutungsauszahlung $G - pb$ mit ρ . \square

Korollar 3 (Verdrängung als Kosten, nicht als Nutzen). *Abgeschreckte oder ausgeschlossene Ausbeuter mit $\rho > 0$ weichen auf Nicht-Mitglieder aus; der Mechanismus verdrängt Ausbeutung, statt sie zu eliminieren. Die Schwelle in Prop. 4(b) ist leichter erfüllt, wenn ρ groß ist, sodass eine räuberischere Umgebung einen saubereren Pool liefert – aber eine entsprechend größere Externalität, getragen von Nicht-Mitgliedern. Der Mechanismus ist ein Clubgut, das den Schaden exportiert, den es ausschließt.*

Bemerkung 3 (Selbstselektive Pool-Anreicherung). Lemma 2 nimmt $p = p(c)$ als Druckwahrscheinlichkeit einer zufälligen Gegenpartei. Da Prop. 4 die Poolzusammensetzung endogen macht, ist zu fragen, ob die Selbstselektion dieses p verschiebt. Das hängt an der Relation zwischen der Erstschlags-Disposition ψ (dem Zorn des Opfers) und der Ausbeutungsneigung (G, ρ) . Eine negative Korrelation ist plausibel: Der gewinnmotivierte Ausbeuter hegt keinen persönlichen Groll gegen sein Ziel – er extrahiert Wert und nimmt den Schaden in Kauf, statt ihn zu suchen –, und wer so kalkuliert, ist als Opfer auch weniger zu kostspieliger Vergeltung geneigt („an seiner Stelle hätte ich dasselbe getan“). Dieselbe Charaktereigenschaft trägt zugleich den ausbeuterseitigen Gehalt von Annahme 2 – das kanonische $q = 0$ (§3): Der Ausbeuter erlebt das Gedrücktwerden nicht als zu rächendes Unrecht; eigennützige Fehlwahrnehmung der Norm ist die bepreiste Abweichung. Unter dieser Korrelation arbeitet die Selektion für die Abschreckung: Sie entfernt beim Eintritt überproportional die rachearmen Typen, der verbleibende Pool ist also rachsüchtiger, und das wahre Pool- p dominiert (schwach) das naive p der Gesamtverteilung – Abschreckung mit der Gesamtverteilungs-Schwelle ist dann konservativ. Zwei Ehrlichkeitsnotizen. *Erstens* ist die Korrelation eine psychologische Konjektur im Doppeldienst – sie trägt sowohl diese Anreicherung als auch das kanonische $q = 0$ (§3) – und sie ist Konjektur, kein Resultat. *Zweitens* ist das umgekehrte Vorzeichen nicht auszuschließen: Wäre Rachsucht positiv mit Ausbeutungsneigung assoziiert (Bosheit und Raubzug reisen gemeinsam), würde die Selektion die Disposition ausdünnen, das Pool- p fiel unter das naive p , und Abschreckung bräuchte ein größeres Pfand, als die Gesamtverteilung nahelegt. Der induzierte Fixpunkt – Pool $\rightarrow p \rightarrow$ Selektion \rightarrow Pool – wird in Prop. 5 für beide Vorzeichen präzise: Ein selbstkonsistentes, kalibriertes p^* existiert so oder so; das Vorzeichen entscheidet nur, ob T steigend ist (günstiger Fall, womöglich mehrere Fixpunkte) oder fallend (widriger Fall, in dem der Fixpunkt *eindeutig* ist, da eine fallende stetige Selbstabbildung von $[0, 1]$ die Diagonale genau einmal kreuzt).

Die Zahlen, erinnert. Für die Werte der Einleitung ($b = 150$, $c = 40$, also $\lambda = 4/15$, $L = 3,75$; $G = 70$, $D = 70$; $p = \frac{1}{2}$ bei $c = 40$) liest sich Prop. 4 unmittelbar ab: Der Stefan-Typ

drückt nie und geht bei 0 heraus; der Gabi-Typ rechnet $G - pb = -5 < 0 \leq \rho$ und bleibt fern (Prop. 4(b)), auf dem Gleichgewichtspfad findet also nie ein Druck statt.

Bemerkung 4 (Unsichtbarer Ausschluss). Die Selbstselektion operiert *vor* jeder Interaktion. Die geschützte Partei begegnet dem ausgeschlossenen Ausbeuter daher nicht und sieht auch keinen Strom abgewehrter Versuche; sie zieht aus einem Pool, den der Ausbeuter nie betreten hat. Dies ist ein kompositioneller, nicht bloß ein abschreckender Effekt: Der Mechanismus ändert nicht das Verhalten eines anwesenden Ausbeuters, sondern *wer überhaupt anwesend ist*. Die Aussage betrifft die Zusammensetzung des teilnehmenden Pools, keinen globalen epistemischen Anspruch: Der Aussortierte verschwindet aus der Erfahrung dieses Mechanismus, nicht aus der Welt – er migriert, wie Kor. 3 festhält, zu ungeschützten Zielen.

4.4 Kalibrierung als stationärer Fixpunkt

Annahme 3 nahm das Niveau des Glaubens $p(c)$ als die tragende Fragilität (§5). Die Selbstselektion von Prop. 4 erlaubt es, einen postulierten Zufall durch eine Gleichgewichtskonsistenzbedingung zu ersetzen. Lies die Konstruktion nicht als einsame Dyade, sondern als *stationäres Populationsspiel*: Die *paarweise* Begegnung ist einmalig und anonym – kein Wiedersehen, kein lesbarer Typ, keine Reputation, Theorem 1 bleibt also unberührt –, während eine Kontinuums-Population sie unter anonymem Zufallsmatching rekurrent spielt. Dann ist p die *stationäre aggregierte* Druckhäufigkeit, die populationsweite Rate, mit der Geschädigte vergelten; ein Druck zerstört ein beobachtetes Pfand, während der Drückende anonym bleibt, diese Häufigkeit ist also *öffentlich* und im Aggregat lernbar, *ohne* jede individuelle Reputation. Aggregiertes Wissen einer Basisrate ist kategorial verschieden von Reputation: Es erlaubt keinem Ausbeuter, ein nachgiebiges Individuum herauszupicken, die Unentrinnbarkeit der Drohung (Theorem 1, die Unbestimmtheit der einzelnen Gegenpartei) bleibt also erhalten. Rekurrentes anonymes Matching ist zugleich das Habitat des *Community Enforcement*: Kooperation ohne Identitäten, getragen durch Ansteckung – eine Defektion löst sich ausbreitende Defektion aus, die den ursprünglichen Defekteur durch seine eigenen künftigen Matches bestraft (Kandori, 1992; Ellison, 1994). Dieser rationale, dispositionsfreie Kanal lebt exakt im soeben eingeführten Populationsrahmen und muss erledigt, nicht ignoriert werden. Auf unsere Marge hat er keinen Griff, aus dem Grund, den Prop. 4 liefert: Ansteckung diszipliniert nur Agenten mit Fortsetzungswert *innerhalb* des Pools, und der marginale Ausbeuter ist genau der Hit-and-run-Typ, dessen Außenoption ρ seinen Ausstieg bepreist. Teilnehmer müssen auch nicht langlebig sein: Der Glaube $p(c)$ speist sich aus dem aggregierten Register, nicht aus persönlichen Wiederbegegnungen, Eintretende können also einmal spielen und gehen. Wo die Voraussetzungen der Ansteckung gelten – geduldige, poolgebundene Agenten –, stellt sich das Selbstbindungsproblem dieses Papiers nicht in voller Schärfe; unser Gebiet ist sein Komplement.

Ein Typ sei $\theta = (\psi, G, \rho, v)$ mit atomloser gemeinsamer Verteilung, wobei $v \geq 0$ der *Zugangswert* ist – der Nutzen, den der Agent einer erfolgreichen, unausgebeuteten Interaktion beimisst. Prop. 7(c) erklärt diese Größe zur exogenen Modellgrenze, und wir halten diese Disziplin: v tritt genau einmal auf, als *Eintrittshypothese*, nicht als modelliertes Objekt. Ein Kooperierer tritt ein, wenn v eine *Reservations-Exposition* $\bar{e}(p)$ übersteigt, eine stetige Funktion allein der aggregierten Druckhäufigkeit, die wir als primitive reduzierte Form seines Expositions kalküls nehmen. (Ihre Mikrofundierung würde die Schranke von Prop. 7(c) am Gleichgewichtspool selbst auswerten; das zu endogenisieren fügt einen inneren Fixpunkt in der Kooperierermasse hinzu – die Exposition fällt, wenn Kooperierer eintreten, die innere Eintrittsabbildung ist also monoton und Existenz folgt aus Knaster–Tarski –, dessen Selektionen nicht stetig in p variieren müssen. Nichts Nachgelagertes nutzt die Verfeinerung, wir behalten also die reduzierte Form und sagen es.) Die Masse extern motivierter Eintretender ist eine exogene Konstante $M_\beta \geq 0$ (Prop. 7(c)), außerhalb von θ wie außerhalb des Modells. Ein reiner Ausbeuter vergleicht $\max(G - pb, 0)$ mit

seiner Außenoption ρ (Prop. 4). Bei herrschender Druckhäufigkeit p ist Eintritt also für eine messbare Menge $E(p)$ von (ψ, G, ρ, v) -Typen individuell rational, und die schadenskontingente Häufigkeit, die der *eintretende* Pool dann erzeugt, ist

$$T(p) = \Pr(\psi \geq c \mid \theta \in E(p)).$$

Eine *kalibrierte stationäre Druckhäufigkeit* ist ein Fixpunkt $p^* = T(p^*)$: Was Agenten antizipieren, ist gleich dem, was ihre Eintrittsentscheidungen erzeugen.

Proposition 5 (Existenz einer kalibrierten stationären Druckhäufigkeit). *Seien die Typen $\theta = (\psi, G, \rho, v)$ atomlos, folge der Eintritt den obigen Schwellenregeln mit stetigem $\bar{e}(\cdot)$, und habe eine positive Masse von Kooperierern $v > \bar{e}(p)$ bei jedem p , sodass die eintretende Masse von null weg beschränkt ist. Dann ist $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ stetig und hat einen Fixpunkt $p^* = T(p^*)$. Bei p^* gilt die Kalibrierung von Annahme 3 endogen: Die antizipierte Häufigkeit ist exakt jene, die der teilnehmende Pool erzeugt.*

Beweis. T nimmt Werte in $[0, 1]$ an, da es eine bedingte Wahrscheinlichkeit ist. Die Eintrittsmenge $E(p)$ ist begrenzt durch die Schwellenorte $\{G = pb\}$, $\{\rho = (G - pb)^+\}$ und $\{v = \bar{e}(p)\}$; jeder Ort bewegt sich stetig in p und trägt unter einer atomlosen gemeinsamen Verteilung Maß null. Für $p_n \rightarrow p$ konvergiert die Indikatorfunktion von $E(p_n)$ gegen die von $E(p)$ außerhalb dieser Nullmengen, per dominierter Konvergenz sind also sowohl die Masse von $E(p)$ als auch die Masse von $\{\psi \geq c\} \cap E(p)$ stetig in p ; mit der von null weg beschränkten eintretenden Masse ist der Quotient T stetig. Eine stetige Selbstabbildung von $[0, 1]$ hat einen Fixpunkt – Brouwer, oder der Zwischenwertsatz angewandt auf $g(p) = T(p) - p$ mit $g(0) \geq 0$ und $g(1) \leq 0$. Die exogene Masse M_β geht in die Matchinganteile ein, nicht in T ; mit der von null weg beschränkten eintretenden Masse ist auch $m_\beta(p) = M_\beta / (M_\beta + |E(p)|)$ stetig, die verdünnte Bedingung von Kor. 1 ist bei p^* also wohlgestellt. \square

Das verwandelt die Kopfzeilen-Reduktion aus einem Zufall in eine Konsistenzanforderung: Glaubwürdigkeit ruht auf Disposition (Theorem 1), und das Niveau von p , an dem die Drohung beißt, ist ein Fixpunkt der Poolzusammensetzung, kein externes Geschenk. Was das Resultat *nicht* klärt, sagen wir offen. Es liefert *Existenz*, nicht *Eindeutigkeit*: Unter dem negativen ψ – (G, ρ) -Assortment von Bem. 3 kann T steigend sein und mehrere Fixpunkte können koexistieren – ein Niedrig- p -Regime, in dem schwache Abschreckung einen ausbeuterreichen Pool trägt, und ein Hoch- p -Regime, in dem Selbstselektion ihn anreichert. Es zeigt auch nicht, dass eine *Lern-dynamik* auf dem öffentlichen Aggregat gegen ein gegebenes p^* konvergiert. Welcher Fixpunkt selektiert wird und ob aggregierte Erfahrung ihn erreicht, ist offenes Problem (1) – nun geschärft von „woher kommt die Kalibrierung“ zu „welcher kalibrierte Fixpunkt, und entlang welcher Dynamik“.

Von der Häufigkeit zum Gehalt. Der Fixpunkt p^* nimmt die Norm – was als das Unrecht zählt, das ψ aktiviert – als gegeben und fragt nur, *wie oft* ein gesetztes Unrecht gerächt wird. Ein vorgelagerter Fixpunkt regiert den *Gehalt* der Norm selbst: Eine *konstituierte Norm* ist ein $N^* = R(N^*)$, dessen Unrechte exakt die Handlungstypen sind, die, wenn erlitten, tatsächlich oft genug gerächt werden, um abzuschrecken, gegeben, dass die Population N^* hält und die Disposition als $\psi = \psi(D, N)$ skaliert. Seine formale Behandlung – Existenz und Struktur solcher Fixpunkte auf dem Verband der Normmengen – erfordert eine Monotonie der Vergeltungsantwort in der herrschenden Norm, die wir hier nicht verteidigen; sie gehört zu separater Arbeit und zum konstitutiven offenen Problem (1). Was das vorliegende Papier fixiert, ist der bedingte Anspruch: *Gegeben* ein konstituiertes N^* und das induzierte p^* , schützt der Mechanismus.

4.5 Zerstörung als No-Profit-Bedingung

Proposition 6 (Warum verbrennen, und wie viel). *Unter Transferanteil α bringt ein Druck seinem Ausführenden materiell $\alpha b - c$.*

- (a) No-Profit-Bedingung. *Drücken ist für einen Spieler ohne Disposition ($\psi = 0$) genau dann nicht profitabel, wenn $\alpha b \leq c$, d.h. $\alpha \leq \lambda$. Für strikte Unterdrückung grundlosen Drückens – sodass nur $\psi > 0$ -Spieler je drücken – fordere $\alpha < \lambda$; Vollzerstörung $\alpha = 0$ ist der kanonische strikte Punkt.*
- (b) Der Entkopplungs-Trade-off. *Innerhalb $[0, \lambda)$ gewährt ein höheres α der geschädigten Partei eine partielle Kompensation αb bei erhaltener No-Profit-Eigenschaft (das Entkopplungsprinzip von Polinsky & Che (1991): Was das Opfer erhält, muss nicht gleich dem sein, was der Schädiger verliert); es senkt aber die Kosten extern motivierten Schadens, da ein Schädiger αb zurückerhält. $\alpha = 0$ maximiert also die Schadensresistenz und lässt „zwischen den Spielern fließt kein Wert“ global gelten, während $\alpha \uparrow \lambda$ Resistenz gegen Opferkompensation tauscht.*

Zerstörung ist damit eine begründete Wahl innerhalb des zulässigen No-Profit-Intervalls, keine Notwendigkeit.

Beweis. Arithmetik. Nicht-Profitabilität ist $\alpha b - c \leq 0 \Leftrightarrow \alpha \leq c/b = \lambda$; Striktheit ersetzt \leq durch $<$. Die Komparativ-Statik in α ist unmittelbar. \square

Jedes $\alpha < \lambda$ erhält Abschreckung und Grundlosigkeitsfreiheit bei Opferkompensation, und ein $\alpha > 0$ *stärkt* die Abschreckung sogar (die Druckschwelle fällt auf $\psi \geq c - \alpha b$, p steigt also auf $p(c - \alpha b) \geq p(c)$, während der Ausbeuter weiter sein volles b riskiert); das $p = p(c)$ der Abschreckungsanalyse ist damit der konservative $\alpha = 0$ -Wert. In der Sprache von Theorem 1 ist α die kanonische druckkonditionierte Subvention $s = \alpha b$, und die No-Profit-Bedingung $\alpha < \lambda$ ist exakt die Zulässigkeitsschranke $\Delta < c$ in ihrer exekutorgeleiteten Instanz $\Delta = s = \alpha b$: Umbepreisung innerhalb der zulässigen Region, nie Substitution – der Transferanteil verstärkt eine Disposition, die bereits existieren muss, und mit $\psi \equiv 0$ schreckt kein α ab. Vollzerstörung ist gleichwohl kanonisch für die *Glaubwürdigkeit*: Nur wenn kein Wert zurückfließt ($\alpha = 0$), ist ein Druck ausschließlich Ausdruck von Disposition, nie von Gewinn, sodass allein die Disposition die Drohung trägt und die abgeleitete Selbstselektion frei von Gewinnmotiv bleibt.

5 Geltungsbereich: Das wahrheitslose Regime und sein einziges Residuum

Der Mechanismus beobachtet keine Handlung, benennt kein Unrecht und urteilt über nichts. Die Unterscheidung „gerechtfertigter Druck“ versus „böser Druck“ ist *keine*, die er zieht oder zu ziehen beansprucht; „gerechtfertigt“ setzt eine geurteilte Wahrheit voraus, die das Regime nicht enthält. Ein Druck ist schlicht ein Ereignis, das den Drückenden c kostet und das Pfand des Ziels b zerstört; jeder Spieler handelt auf *antizipierte Druckwahrscheinlichkeiten*, nicht auf geurteilte Schuld. Dies ist das Betriebsregime: bilaterale Interaktion ohne gemeinsamen Wahrheitsbegriff und ohne Drittpartei-Schiedsrichter – Schellings Welt, nicht der Gerichtssaal. Innerhalb dessen liefert der Mechanismus ein *eindeutiges* Verhaltensergebnis im Sinn von Prop. 3: Unter den Annahmen 1–3 und $b > G/p$ wird die abgeschreckte Region nicht ausgebeutet, und die Druckstrategie ist per sequenzieller Rationalität eindeutig. Methodologisch ist die Konstruktion streng genommen kein Mechanismus der Revelations-Tradition – es gibt keine soziale Wahlfunktion, keinen Typbericht, keinen Botschaftsraum –, sondern ein spieltheoretisch analysierter *Abschreckungsmechanismus* in der Schelling–Frank-Linie, dessen Anreizregel wir im Sinn des Mechanismusdesigns spezifizieren (Maskin, 2008) und dessen Gleichgewicht wir charakterisieren. Wir beanspruchen daher *schwache* Implementierung (ein Gleichgewicht liefert das gewünschte

Ergebnis) und die oben ausgesprochene bedingte Eindeutigkeit des On-Path-Ergebnisses, *nicht* Vollständigkeit im Sinn der allgemeinen Implementierungstheorie (die Implementierbarkeit einer beliebigen sozialen Wahlfunktion oder die Elimination aller Gleichgewichte).

Der verbreitete Einwand, der Mechanismus könne „einen verdienten Druck nicht von einem missbräuchlichen unterscheiden“, ist damit ein Kategorienfehler, kein internes Versagen: Dieselbe Blindheit, die Automation und Reputation verschließt (Theorem 1), *ist* das Design.

Ein Korollar desselben Theorems beschränkt die *eigenen Aufzeichnungen* des Regimes. Eine personenverknüpfbare Druckhistorie – wer drückte, wie oft, gegen wen – würde exakt die stehende Reputation rekonstituieren, die die Anonymität entfernt: Drücken erzielte Konsequenzen über das Match hinaus, der Druck würde strategisch, und die Blindheit, die das Signal ehrlich macht, erodierte endogen an der eigenen Buchführung des Regimes. Das öffentliche Register, aus dem sich Annahme 3 speist, muss daher *aggregiert und unverknüpfbar* sein – Häufigkeiten, keine Akten; das Regime muss nicht nur gegenüber Handlungen blind sein, sondern gegenüber den Identitäten im eigenen Archiv.

Zwei Regime. Wo ein geteilter Begriff von Ausbeutung in Kraft ist – ψ antwortet auf eine gesetzte Norm N –, ist der Mechanismus *Schutz*: Die Annahmen 1–3 gelten per Hypothese, und die obige Analyse greift in vollem Umfang. Wo keiner ist, ist er der einzige Kanal, durch den einer entstehen könnte – der Druck ist der einzige Akt, der einen Zug als untragbar markiert, ohne dass ein Schiedsrichter über ihn urteilt; dieser konstitutive Fall ist in §4.4 formuliert (*Von der Häufigkeit zum Gehalt*) und als offenes Problem (1) markiert. Das vorliegende Papier löst den Schutzfall.

Mechanismusdesign-Einordnung. Die Desiderata der Implementierungstheorie ordnen sich wie folgt. *Anreizkompatibilität* erscheint nicht als Revelationsbedingung (nichts wird berichtet), sondern als *Gehorsam* auf dem Pfad – die Gleichgewichtshandlungen sind beste Antworten (Kooperieren unter Abschreckung, Drücken genau bei $\psi \geq c$), und nur partiell, da der nicht abgeschreckte Hoch- G -Typ ($G > pb$) nicht gehorcht. *Budgetausgleich* wird bewusst nicht gehalten (Wert wird verbrannt, Prop. 6), doch das Ungleichgewicht ist rein *off-path*: Auf dem Pfad wird nichts gedrückt, also nichts verbrannt, und alle Pfänder werden erstattet; Myerson & Satterthwaite (1983) schließt ex-post-effizienten, budgetausgeglichenen, individuell rationalen bilateralen Handel aus; wir stehen doppelt außerhalb seines Geltungsbereichs – keine Allokation wird implementiert, und der Budgetausgleich wird bewusst geopfert, wenn auch nur off-path. *Wilson-Robustheit*: Die Spielform ist detailfrei – eine Regel für jeden Prior, abhängig von keiner Verteilung von ψ, G, ρ –, aber nur der *Form*, nicht der *Funktion* nach, da die Glaubwürdigkeit vom korrekt kalibrierten Glauben $p(c)$ lebt (Annahme 3); Detailfreiheit der Form kauft keine Robustheit des Ergebnisses. *Exekutor-Glaubwürdigkeit* erfordert die Bindung der ausführenden Instanz an die Zerstörung (§3; Akbarpour & Li, 2020).³

Das eine reale Residuum. Eine extern motivierte Partei – eine, die aus der Zerstörung eines gegnerischen Pfands einen Außennutzen $\beta > 0$ zieht (ein Konkurrent, ein Vandal, ein boshafter Typ) – kann, bereit c zu verbrennen, b zerstören. Dieser Typ ist keine theoretische Möglichkeit: Falk et al. (2005) dokumentieren, dass Defekteure Kooperierern erhebliche *boshafte* Bestrafung zufügen und dass solche Bosheit genau dann persistiert, wenn Bestrafen die relative Stellung des Bestrafenden verbessert – was Vollzerstörung tut, das Ziel verliert b , während der

³Zwei weitere Desiderata gelten automatisch. *Nachverhandlungsfestigkeit*: Ex post zögen beide einen Deal vor (der Ausbeuter zahlt ein Bestechungsgeld $x < b$, das Opfer verzichtet aufs Drücken, falls $\psi - c \leq x$), doch in einem schiedsrichterfreien Regime ist das Bestechungsgeld nicht durchsetzbar – wer zuerst zahlt, wird dann enteignet (das bezahlte Opfer drückt trotzdem, da $\psi - c > 0$ bleibt) –, antizipiert kommt also kein Deal zustande und $p(c)$ bleibt die relevante Wahrscheinlichkeit; das Fehlen der Durchsetzung, die das Problem schafft, sichert die Drohung gegen Ex-post-Deals. *Kollusion* (wechselseitiges Drücken, um α -Transfers abzuschöpfen) ist unprofitabel: Jeder verliert sein eigenes zerstörtes Pfand, $ab - c - b < 0$.

Drückende nur $c < b$ verbrennt. Unprovizierte Zerstörung auf eigene Kosten ist eigenständig dokumentiert: Menschen zahlen, um fremde Einkommen zu mindern, ohne jedes Unrecht (Zizzo & Oswald, 2001), und im Joy-of-Destruction-Spiel zerstört ein erheblicher Anteil, wenn der Akt verschleiert ist (Abbink & Sadrieh, 2009) – das Residuum hat eine gemessene Größenordnung, nicht bloß einen Namen. Unter Annahme 2 ist es zudem *selbstbegrenzend*: Grundlose Zerstörung ist normwidriger Schaden unter jeder Norm, in deren Regime der Mechanismus schützt, die Kapazität des Opfers aktiviert sich also, und Knoten (3b) reicht ihm den Rückschlag – der β -Druck setzt das eigene Pfand des Drückenden aufs Spiel. Schreiben wir $p_\beta := \Pr(\psi(b, N) \geq c)$ für die Gegenschlagshäufigkeit unter den grundlos Geschädigten, so drückt ein β -Typ nur, wenn

$$\beta > c + p_\beta b,$$

dieselbe Disposition, die die Abschreckung trägt, besteuert also die Bosheit und dünnt die Expositionsmassen von Prop. 7 und Kor. 1 von innen aus. (Der einseitigen Instanz von Bemerkung 2 fehlt dieser Selbstlimit – der Empfänger hält keinen Druck –, ein Tausch, den ihr Text festhält.) Das Residuum ist also empirisch real, und es zu beschränken, nicht zu leugnen, ist die ehrliche Behandlung. Es verletzt keinen Anspruch (der Mechanismus hat nie Schutz vor kostspieliger Bosheit versprochen); es ist eine Eigenschaft des Regimes, quantifizierbar und, per Gegenschlagsschranke, selbstbegrenzend. Die folgende Aussage macht es präzise und quantifiziert, wie *rein* der teilnehmende Pool ist – als Antwort auf den Einwand, der Mechanismus mache die Interaktion nicht „sicher“: nicht absolut, aber beschränkt und messbar.

Proposition 7 (Beschränkte Exposition des Nicht-Ausbeuters / Reinheit). *Unter den Annahmen 1–3 und Abschreckung $b > G/p$ für die anvisierte Versuchung:*

- (a) Reinheit gegen Gewinnmotivation. *Eine kooperierende Partei schädigt niemanden und wird auf dem Gleichgewichtspfad daher nie gedrückt (Prop. 4(a)); gegen jede abgeschreckte oder kooperierende Gegenpartei ist ihre In-Mechanismus-Auszahlung 0. Gewinnmotivierte Ausbeuter mit $G \leq pb$ und $\rho > 0$ sind ausgeschlossen (Prop. 4(b)).*
- (b) Das beschränkte Residuum. *Die einzige verbleibende Exposition gilt zwei Klassen, die Abschreckung auf Niveau b nicht ausschließt: extrem versuchten Ausbeutern mit $G > pb$ (Prop. 4(c)), die ausbeuten und Schaden D zufügen, und extern motivierten β -Typen, die das Pfand b zu Selbstkosten c zerstören und, per Gegenschlagsschranke oben, zum Risiko $p_\beta b$. Die erste Klasse schrumpft mit steigendem b (größeres pb schreckt mehr ab); die zweite ist das irreduzible Residuum – eines, das per Kor. 1 zugleich die Abschreckungsmarge um den Faktor $(1 - m_\beta)$ ausdünnt, sein Beschränken schützt also den Kooperierer und die Bedingung $b > G/p$ zugleich.*
- (c) Reinheit als Maß. *„Sicherheit für den Nicht-Ausbeuter“ ist damit nicht absolut, sondern beschränkt und quantifizierbar: Der erwartete Verlust der kooperierenden Partei ist die wahrscheinlichkeitsgewichtete Exposition gegenüber diesen zwei Klassen (plus die Kapitalkosten εb). Ob ihre Teilnahme individuell rational ist, hängt davon ab, ob der Zugangswert – der Nutzen aus einer erfolgreichen, unausgebeuteten Interaktion – diesen Verlust übersteigt. Diesen Zugangswert modelliert die vorliegende Konstruktion bewusst nicht: Sie normalisiert Kooperation auf 0 und behandelt nur die Abschreckungsseite; der Zugangswert ist eine exogene, deklarierte Modellgrenze, kein abgeleitetes Objekt. Die Reinheit des Pools – das Verhältnis des ehrlichen und abgeschreckten Anteils zu diesem Residuum – ist davon unberührt, wie auch die Abschreckungsbedingung $b > G/p$.*

Beweis. (a) ist Prop. 4(a),(b). (b): Abgeschreckte Ausbeuter mit $\rho \leq 0$ treten zwar ein, erzeugen aber keine Exposition – sie sind abgeschreckt und kooperieren auf dem Pfad –, sodass nur die zwei genannten Klassen ($G > pb$ und β) Schaden verursachen; (b) ist damit, für die Exposition, das erschöpfende Komplement zu den Abschreckungs- und Ausschlussbedingungen, zusammen mit der β -Eigenschaft des Regimes. (c) ist die Erwartung über (a) und (b). \square

Das eine reale Residuum aus (b) ist quantifizierbar.⁴ Für die geschützte Partei nimmt der erwartete Verlust aus Prop. 7(c) die Form

$$\mathbb{E}[\text{Verlust}] \approx \mu_H D + \mu_\beta b + \varepsilon b$$

an, wobei μ_H die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, einem nicht abgeschreckten Hoch- G -Typ zu begegnen (der Schaden D zufügt), und μ_β die, einem extern motivierten β -Typ zu begegnen (der das eigene Pfand b zerstört); die Schranke ist geschlossen in der *Form*, ihre *Größenordnung* hängt allein an den zwei Typmassen μ_H, μ_β (die letztere von innen ausgedünnt durch die Gegenschlagsschranke oben), die das Modell – wie den Zugangswert – für exogen erklärt. „Quantifizierbar“ heißt hier also: bestimmt bis auf zwei offen deklarierte Populationsparameter. Auf Schädigerseite verbrennt der Angreifer unter Vollzerstörung c pro zerstörtem b – zahlt λ pro zerstörter Werteinheit, äquivalent $1/L$ des angerichteten Schadens. Absolute Abschreckung solchen Schadens wird durch Erhöhung von b gekauft (sodass $c = \lambda b$ absolut groß ist), zum Preis gebundenen Kapitals. Dieselbe Wirksamkeit L , die eine geschädigte Partei ermächtigt, ermächtigt einen Schädiger; eliminieren ließe sich das nur, indem man L unter die Wirksamkeitsschwelle drückt – also genau unter den Bereich, aus dem Bestrafung Kooperation überhaupt trägt. Das Design akzeptiert die Exposition daher und beschränkt sie, statt sie zu eliminieren.

Eine offene Designrichtung. Der Mechanismus ist blind gegenüber *Schuld*, beobachtet aber seine *eigenen* Zerstörungen; im Prinzip könnte die Selbstkostenquote daher von der Drucktiefe abhängen (λ_d steigend in d), um spätere Gegenschläge zu verteuern. Wir verfolgen das hier *nicht*: Ein solches gestaffeltes Schema indiziert blind die *Reihenfolge*, nicht die Schuld – ein Aggressor könnte zuerst schlagen, um die billige Stufe zu beanspruchen, und das Schema würde exakt den Gegenschlag besteuern, den das Design nun willkommen heißt, die Antwort des grundlos geschädigten Opfers, die das β -Residuum oben beschränkt –, und es drohte genau die Wahrheitsverfolgung zu reimportieren, auf die der Mechanismus bewusst verzichtet. Wir markieren es als offene Richtung (offenes Problem (4)), nicht als Resultat.

Grenzen der Reichweite. Zwei Grenzen sind zu nennen. *Bilateralität*: Die annahmefreie Endlichkeit (höchstens zwei Zerstörungen) und der kanonische Fall $q = 0$ hängen an der Dyade; mit $n \geq 3$ Parteien und n Pfändern entstünde genau der Regress von Gegen- und Gegen-Gegenschlägen, den die Zwei-Pfänder-Struktur mechanisch ausschließt. Der Mechanismus ist konstitutiv bilateral; eine Verallgemeinerung nach oben ist nicht gegeben. *Asymmetrie der Fehlkalibrierung*: Abschreckung hängt am korrekten Glauben $p(c)$ (Annahme 3), und der Fehler ist nicht symmetrisch. Überschätzt der Ausbeuter p , ist er überabgeschreckt – das kostet nur ihn. Unterschätzt er p , beutet er aus, obwohl die wahre Druckwahrscheinlichkeit ihn abgeschreckt hätte, und die geschädigte Partei trägt D . Das Design ist also robust gegen Überschätzung, fragil gegen Unterschätzung von p ; es genügt nicht, dass p im Mittel korrekt ist. Im konstitutiven Fall (§5) ist diese Unterschätzung die generische Startbedingung: Ein Pool, in dem noch keine Norm gesetzt ist, drückt selten, p beginnt also niedrig und Ausbeutung ist noch nicht abgeschreckt – das Niedrig- p -Regime von §4.4, lokal gesehen.

Offene Probleme. Vier Lücken bleiben, von denen die vorliegende Analyse keine schließt.

⁴Es ist *nicht* frei dämpfbar durch Umleitung des Verbrannten: Jede Destination des verfallenen Werts ist ein potenzieller Finanzier des β -Motivs – ein überzeugungsmotivierter Drückender zahlt c und lenkt b zu „seiner“ Sache, eine s -freie Drucksubvention, die die Buchführung von Kor. 1 dann tragen müsste. Zulässig sind nur Destinationen, die kein Teilnehmer plausibel mit λ oder mehr pro zerstörter Einheit bewertet; „das Verbrannte einem öffentlichen Gut zuführen“ ist also eine Designvariable unter exakt dieser Nebenbedingung, keine freie Wohlfahrtsverbesserung.

- (1) *Das konstitutive Problem: endogene Norm und Disposition.* Das Modell nimmt die Norm N und die Disposition $\psi = \psi(D, N)$ als gegeben (Annahmen 1, 2) und seinen Häufigkeitsglauben als kalibriert (Annahme 3). Die tiefere Frage ist nicht, *wie oft* ein gesetztes Unrecht gerächt wird, sondern *ob ein Unrecht überhaupt gesetzt wird*: ob eine konstituierte Norm $N^* = R(N^*)$ (§4.4) überhaupt existiert, welche eine Population erreicht, und entlang welcher Dynamik – die Frank-Frage, nun auf der Ebene des Gehalts statt der Häufigkeit. Beide Selektionsfragen sind computacionalem Studium in Populationen künstlicher Agenten zugänglich, wo ψ , c und die Matchingstruktur kontrollierbare Primitive sind – das Standardwerkzeug der evolutionären Spieltheorie, angewandt auf einen Mechanismus, dessen Fixpunkte bereits charakterisiert sind. Ein Metaspiel, in dem Agenten wählen, ob sie die Disposition aufbauen, deren Nutzen nur off-path liegt, könnte sowohl N als auch p nach unten aufdröseln. Verwandt, aber separat ist die *Selbstbindungsstabilität*: ob ein Agent, der über lange Zeit nie zum Drücken kommt, ein Interesse hat, die Disposition abzulegen, und so die Glaubwürdigkeit für alle untergräbt. Die Dynamik steht vor einem strukturellen Gegenwind, festgehalten bei Annahme 3: Der abschreckende Pfad selbst dünnt das Register aus, aus dem sie lernen muss. Dies betrifft den Grund, auf dem alles ruht, und ist Gegenstand separater Arbeit.
- (2) *Partielle Selektion.* Prop. 4(c): Bei heterogenen (G, ρ) ist der Pool nicht vollständig sauber.
- (3) *Verdrängung.* Kor. 3: die Wohlfahrtsexternalität auf Nicht-Mitglieder.
- (4) *Tiefenabhängige Wirksamkeit.* Das gestaffelte λ_d von „Eine offene Designrichtung“ (§5), gegen Erstschlagsanreize zu sichern.

6 Diskussion

Die Neuheit ist konfiguratив und ein Theorem tief: Pfänder, kostspielige Bestrafung, Selbstbindung, Geldverbrennung und Selbstselektion sind einzeln klassisch (§2); neu sind das Erosionsresultat – unter Blindheit trifft jeder konstruierte Druck Ausbeuter und Kooperierer gleichermaßen, schreckt keinen ab und greift dem Druck vor, der abschreckte, Engineering kann den Dispositions kanal also umbepreisen oder ausdünnen, aber nie ersetzen (Theorem 1) – und die Montage der klassischen Teile zu einer glaubwürdigen Abschreckung ohne Reputation, deren einziger Preis die beschränkte, quantifizierbare Exposition gegenüber extern motiviertem Schaden ist (Prop. 7). In Ressourcen gesprochen: Die Konstruktion konsumiert keine der Größen, auf denen die klassischen Auflösungen ruhen – Wiederholung, Identität, verifizierbare Handlung, kompensierenden Transfer (§2) –, sondern zwei andere, beide offen bepreist: gebundenes Kapital (εb) und eine Populationsdisposition ($p(c)$). Eine Konstruktion mit wechselseitiger Zerstörung mag andernorts existieren, von uns unerkannt; wir laden zur Widerlegung durch Prior Art ein statt zur rhetorischen Verteidigung.

Ein breiteres Designmuster wird hier sichtbar, das wir benennen, ohne es als Resultat zu beanspruchen. Der Mechanismus *korrigiert* keine dokumentierte behaviorale Ausstattung, wie ein Nudge es täte, und toleriert sie auch nicht bloß als Reibung; er *erntet* sie – und sein Designproblem ist die Umkehrung des üblichen: nicht Anreize hinzuzufügen, sondern einen einzigen nicht konstruierbaren Kanal frei von Kontamination durch Gewinn, Reputation und Signalisierung zu halten – Blindheit als Reinigung, das Entfernen informationeller Kanäle, bis der einzig verbleibende der ist, der sich nicht kaufen, fälschen oder austricksen lässt; die Unmöglichkeit *ist* die Sicherheitseigenschaft. Das symmetrische Pfand gehört zum selben Muster: Schutz entsteht nicht daraus, dass Stärke Schwäche abschreckt, sondern aus geteilter, bewusster Selbstexposition – beide Parteien hinterlegen dieselbe Verwundbarkeit, und exakt diese Symmetrie hält das Regime blind, das Pfand trägt keine Typinformation (§3). Ob sich andere Institutionen durch solche Subtraktion bauen lassen – Information entfernen, bis nur unkäufliche Glaubwürdigkeit bleibt –, ist eine Frage jenseits dieses Papiers.

Zwei Lesarten sind schließlich zu trennen: Gegeben eine gesetzte Norm ist der Mechanismus *Schutz*, mit oben quantifizierter Reichweite und quantifiziertem Residuum; fehlt eine, ist er der Apparat, durch den eine Norm überhaupt entstehen könnte ($N^* = R(N^*)$, §4.4). Das Papier etabliert die erste Lesart und formuliert die zweite – der Schutzanspruch ist bedingt auf das konstituierte Regime, der konstitutive Anspruch ein gestelltes Problem, kein gelöstes.

7 Schluss

Eine bilaterale Interaktion zwischen Fremden lässt sich gegen gewinnmotivierte Ausbeutung schützen, ohne Opfer zu kompensieren, Reputation aufzubauen oder Verhalten zu verifizieren: durch einen kalibrierten, zerstörenden, selbstkostspieligen Knopf unter einem blinden Mechanismus. Der Effekt *ist* Abschreckung – aber mit einer ungewöhnlichen Glaubwürdigkeitsquelle, die im einmaligen, anonymen Fall sonst nicht verfügbar ist: nicht Reputation oder Wiederholung, sondern die echte, antizipierte Vergeltungsdisposition der geschädigten Partei; jede konstruierte Alternative erodiert entweder die Abschreckungsmarge oder bepreist bloß den Ausdruck dieser Disposition um (Theorem 1). Die Größe, die alles regiert, ist die Selbstkostenquote $\lambda = c/b$; ihr Kehrwert $L = 1/\lambda$ ist die Wirksamkeit der Bestrafung. Die Grenzen sind exakt und oben ausgesprochen (§5): Vor allem ruht die Glaubwürdigkeit auf der Realität der Vergeltungsdisposition – empirisch das bestdokumentierte Stück –, auf ihrer schadensgekoppelten Aktivierung – einem Postulat, für sein Scheitern bepreist – und auf ihrer Kalibrierung, die wir auf einen stationären Fixpunkt reduzieren (Prop. 5), dessen Selektion offen bleibt und in dem, nicht in der Realität der Disposition, die residuale Fragilität sitzt. Was bleibt, ist kein Sicherheitsversprechen, sondern eine glaubwürdige Drohung, deren Reichweite und Residuum sich quantifizieren lassen – und, wo noch kein geteilter Begriff des Unrechts gilt, etwas Engeres und Größeres zugleich: kein Schutz, sondern der eine Akt, durch den ein solcher Begriff überhaupt entstehen könnte.

Literatur

- Abbinck, K., & Sadrieh, A. (2009). The pleasure of being nasty. *Economics Letters*, 105(3), 306–308.
- Akbarpour, M., & Li, S. (2020). Credible auctions: A trilemma. *Econometrica*, 88(2), 425–467.
- Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
- Alsobay, M., Rand, D. G., Watts, D. J., & Almaatouq, A. (2026). Integrative experiments identify how punishment affects welfare in public goods games. *Science*, 392(6794). doi:10.1126/science.aeb5280.
- Asgaonkar, A., & Krishnamachari, B. (2019). Solving the buyer and seller’s dilemma: A dual-deposit escrow smart contract for provably cheat-proof delivery and payment for a digital good without a trusted mediator. *IEEE Int. Conf. on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*, 262–267. arXiv:1806.08379.
- Bagwell, K. (1995). Commitment and observability in games. *Games and Economic Behavior*, 8(2), 271–280.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Ben-Porath, E., & Dekel, E. (1992). Signaling future actions and the potential for sacrifice. *Journal of Economic Theory*, 57(1), 36–51.

- Berg, J., Dickhaut, J., & McCabe, K. (1995). Trust, reciprocity, and social history. *Games and Economic Behavior*, 10(1), 122–142.
- Berger, U., & De Silva, H. (2021). Evolution of deterrence with costly reputation information. *PLoS ONE*, 16(6), e0253344. doi:10.1371/journal.pone.0253344
- Bigi, G., Bracciali, A., Meacci, G., & Tuosto, E. (2015). Validation of decentralised smart contracts through game theory and formal methods. In *Programming Languages with Applications to Biology and Security*, LNCS 9465, 142–161.
- Calabuig, V., Fatas, E., Olcina, G., & Rodriguez-Lara, I. (2016). Carry a big stick, or no stick at all: Punishment and endowment heterogeneity in the trust game. *Journal of Economic Psychology*, 57, 153–171. doi:10.1016/j.joep.2016.09.006
- Chaudhuri, A. (2011). Sustaining cooperation in laboratory public goods experiments: A selective survey of the literature. *Experimental Economics*, 14(1), 47–83.
- Dekel, E., Ely, J. C., & Yilankaya, O. (2007). Evolution of preferences. *Review of Economic Studies*, 74(3), 685–704.
- Egas, M., & Riedl, A. (2008). The economics of altruistic punishment and the maintenance of cooperation. *Proceedings of the Royal Society B*, 275(1637), 871–878.
- Ellison, G. (1994). Cooperation in the prisoner’s dilemma with anonymous random matching. *Review of Economic Studies*, 61(3), 567–588.
- Ely, J. C., & Yilankaya, O. (2001). Nash equilibrium and the evolution of preferences. *Journal of Economic Theory*, 97(2), 255–272.
- Falk, A., Fehr, E., & Fischbacher, U. (2005). Driving forces behind informal sanctions. *Econometrica*, 73(6), 2017–2030.
- Fehr, E., & Gächter, S. (2002). Altruistic punishment in humans. *Nature*, 415, 137–140.
- Fehr, E., & Fischbacher, U. (2004). Third-party punishment and social norms. *Evolution and Human Behavior*, 25(2), 63–87. doi:10.1016/S1090-5138(04)00005-4
- Frank, R. H. (1988). *Passions Within Reason: The Strategic Role of the Emotions*. New York: W. W. Norton.
- Friedman, D., & Singh, N. (2009). Equilibrium vengeance. *Games and Economic Behavior*, 66(2), 813–829.
- Fuchs, W. (2007). Contracting with repeated moral hazard and private evaluations. *American Economic Review*, 97(4), 1432–1448.
- George, W. (2023). An analysis of griefs and grieving factors. *Frontiers in Blockchain*, 6, 1137155. doi:10.3389/fbloc.2023.1137155
- Guala, F. (2012). Reciprocity: Weak or strong? What punishment experiments do (and do not) demonstrate. *Behavioral and Brain Sciences*, 35(1), 1–15.
- Güth, W., Schmittberger, R., & Schwarze, B. (1982). An experimental analysis of ultimatum bargaining. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 3(4), 367–388.
- Güth, W. (1995). An evolutionary approach to explaining cooperative behavior by reciprocal incentives. *International Journal of Game Theory*, 24(4), 323–344.

- Herrmann, B., Thöni, C., & Gächter, S. (2008). Antisocial punishment across societies. *Science*, 319(5868), 1362–1367.
- Hirshleifer, J. (1987). On the emotions as guarantors of threats and promises. In J. Dupré (Ed.), *The Latest on the Best: Essays on Evolution and Optimality*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Huck, S., & Oechssler, J. (1999). The indirect evolutionary approach to explaining fair allocations. *Games and Economic Behavior*, 28(1), 13–24.
- Kandori, M. (1992). Social norms and community enforcement. *Review of Economic Studies*, 59(1), 63–80.
- Klein, B., & Leffler, K. B. (1981). The role of market forces in assuring contractual performance. *Journal of Political Economy*, 89(4), 615–641.
- Kreps, D. M., & Wilson, R. (1982). Reputation and imperfect information. *Journal of Economic Theory*, 27(2), 253–279.
- Leonardos, S., et al. (2021). From grieving to stability in blockchain mining economies. arXiv:2106.12332.
- Levin, J. (2003). Relational incentive contracts. *American Economic Review*, 93(3), 835–857.
- MacLeod, W. B. (2003). Optimal contracting with subjective evaluation. *American Economic Review*, 93(1), 216–240.
- Maskin, E. S. (2008). Mechanism design: How to implement social goals. *American Economic Review*, 98(3), 567–576.
- Masclot, D., Noussair, C., Tucker, S., & Villeval, M.-C. (2003). Monetary and non-monetary punishment in the voluntary contributions mechanism. *American Economic Review*, 93(1), 366–380.
- Milgrom, P., & Roberts, J. (1982). Predation, reputation, and entry deterrence. *Journal of Economic Theory*, 27(2), 280–312.
- Myerson, R. B., & Satterthwaite, M. A. (1983). Efficient mechanisms for bilateral trading. *Journal of Economic Theory*, 29(2), 265–281.
- Nikiforakis, N. (2008). Punishment and counter-punishment in public good games: Can we really govern ourselves? *Journal of Public Economics*, 92(1–2), 91–112.
- Nikiforakis, N., & Normann, H.-T. (2008). A comparative statics analysis of punishment in public-good experiments. *Experimental Economics*, 11(4), 358–369.
- Noë, R., & Hammerstein, P. (1994). Biological markets: Supply and demand determine the effect of partner choice in cooperation, mutualism and mating. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 35(1), 1–11.
- Ok, E. A., & Vega-Redondo, F. (2001). On the evolution of individualistic preferences: An incomplete information scenario. *Journal of Economic Theory*, 97(2), 231–254.
- Pagnia, H., & Gärtner, F. C. (1999). On the impossibility of fair exchange without a trusted third party. Technical Report TUD-BS-1999-02, Darmstadt University of Technology.
- Polinsky, A. M., & Che, Y.-K. (1991). Decoupling liability: Optimal incentives for care and litigation. *RAND Journal of Economics*, 22(4), 562–570.

- Rothschild, M., & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in competitive insurance markets. *Quarterly Journal of Economics*, 90(4), 629–649.
- Schelling, T. C. (1960). *The Strategy of Conflict*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sefton, M., Shupp, R., & Walker, J. M. (2007). The effect of rewards and sanctions in provision of public goods. *Economic Inquiry*, 45(4), 671–690. doi:10.1111/j.1465-7295.2007.00051.x
- Sethi, R., & Somanathan, E. (2001). Preference evolution and reciprocity. *Journal of Economic Theory*, 97(2), 273–297.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
- Tabarrok, A. (1998). The private provision of public goods via dominant assurance contracts. *Public Choice*, 96(3–4), 345–362.
- Telser, L. G. (1980). A theory of self-enforcing agreements. *Journal of Business*, 53(1), 27–44.
- Tsabary, I., Yechieli, M., Manuskin, A., & Eyal, I. (2021). MAD-HTLC: Because HTLC is crazy-cheap to attack. *IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 1230–1248.
- Williamson, O. E. (1983). Credible commitments: Using hostages to support exchange. *American Economic Review*, 73(4), 519–540.
- Zagare, F. C., & Kilgour, D. M. (2000). *Perfect Deterrence*. Cambridge Studies in International Relations 72. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zizzo, D. J., & Oswald, A. J. (2001). Are people willing to pay to reduce others' incomes? *Annales d'Économie et de Statistique*, 63/64, 39–65.
- Zimbeck, D. (2014). Two party double deposit trustless escrow in cryptographic networks and Bitcoin. White Paper, BitHalo. http://www.bithalo.org/whitepaper_twosided.pdf